

Abschlußarbeit bzw. Diplomarbeit

Erzeugung und Bewertung von Wasserstoff aus Biomasse als Energieträger

Martina Stockhause

2001

Erzeugung und Bewertung von Wasserstoff aus Biomasse als Energieträger

Abschlußarbeit

vorgelegt von

Martina Stockhause

geb. am 15.04.1971 in Hamburg

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. U. Hansen

Institut für Energie- und Umwelttechnik

Fachbereich Maschinenbau und Schifftechnik

Rostock, 2001

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Energieträger aus Biomasse	3
1.2	Energieträger Wasserstoff	4
1.3	Aufbau der Arbeit	6
2	Methoden zur Bewertung von Wasserstoff aus Biomasse	7
2.1	Energiebilanz	8
2.2	Schadstoffbilanz	8
3	Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff aus Biomasse	11
3.1	Pyrolyse und Dampfreformierung	13
3.2	Vergasung und Reformierung	14
3.3	Fermentation und Reformierung	14
4	Analyse und Bewertung von Wasserstoff aus Biomasse	16
4.0.1	Energiepflanzenanbau	17
4.0.2	Wasserstoffproduktion aus Biomasse	20
4.1	Vergleichsgrundlage: Wasserstoff aus Windkraft	21
4.2	Chinaschilf (Miscanthus)	22
4.3	Pappel und Weide aus Schnellwuchsplantagen	23
4.4	Stroh	25
4.5	Restholz (Buche und Fichte)	26
4.6	Gülle und Kompost	27
4.7	Zusammenfassende Bewertung	29
4.7.1	Bewertung der Energie- und Schadstoffbilanzen	29
4.7.2	Abschätzung weiterer Umwelteinflüsse	32
5	Fazit und Ausblick	36
	Literaturverzeichnis	41
	Danksagung	45

1 Einleitung

Der Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland liegt für das Jahr 1999 bei 14 194 PJ/a (*BMW*i*, 2000*) mit einer leicht rückläufigen Tendenz von ca. 3.7 % seit 1996. Der Anteil an fossilen Energieträgern beträgt 84.5 % und der der Kernenergie 13.0 %. Der restliche Primärenergieverbrauch wird i.W. aus regenerativen Energiequellen gedeckt, wobei dieser Anteil zwischen 1996 und 1999 von 1.8 auf 2.5 % angestiegen ist und Umweltminister Trittin ihn aktuell in einer Rede vom 16.02.2001 mit 6 % angibt (*BMU, 2001*). Davon lag 1996 der Anteil an Klärgas und Biomasse bei 18 %, was einem Anteil am gesamten Primärenergieverbrauch Deutschlands von 0.12 % entspricht.

Zum Primärenergieverbrauch Europas trägt Deutschland damit zu ca. 20 % bei. Da in Europa ca. 18 % der weltweiten Primärenergie verbraucht werden, hat Deutschland einen Anteil von 3.6 % am Weltenergieverbrauch. Die USA tragen dagegen beispielsweise zu 22.7 % bei, d.h. stärker als Gesamteuropa. Beim Pro-Kopf-Verbrauch liegt Deutschland mit 177.2 GJ/EW (EW: Einwohner) nahezu 50 % unter dem Energieverbrauch in den USA (339.7 GJ/EW). Bezogen auf den mittleren Energieverbrauch Europas ist der Pro-Kopf-Verbrauch Deutschlands um etwa 25 % über dem Durchschnitt (*BMW*i*, 2000*).

Dieser Energiebedarf führt durch die überwiegende Nutzung von fossilen Energieträgern in Deutschland zu Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO₂) von 834 Mt/a. Verglichen mit den weltweiten jährlichen CO₂-Emissionen von ca. 24 790 Mt/a sind dies etwa 3.4 % (*BMW*i*, 2000*). CO₂ trägt zu 50 % zum anthropogenen Treibhauseffekt bei, der im 20. Jahrhundert bis zum Jahr 1990 zu einer Erhöhung der globalen Mitteltemperatur um 0.5 °C geführt hat (*Graßl und Klingholz, 1990*). Die regionalen Auswirkungen dieser Erhöhung sind sehr unterschiedlich: Allgemein gelten die Tropen als weniger betroffen von den zu erwartenden Klimaänderungen als die höheren Breiten. Aber auch in den höheren Breiten kommt es durch Verschiebung von Niederschlagszonen oder durch Herabsetzung der jährlichen Anzahl von Frosttagen regional zu unterschiedlichen Effekten.

Auf Deutschland bezogen werden seit den 80er Jahren vermehrt Hochwassersituationen in Südwestdeutschland beobachtet, die nicht mit Flußbegradigungen, Gefälleänderungen oder der Entfernung von Au Landschaften als natürlichen Hochwasserüberschwemmungsgebieten zu erklären sind (*Caspary und Haeberli, 1999*). *Caspary und Haeberli (1999)* fanden in der Analyse der Großwetterlagen Mitteleuropas für den Winter heraus, daß die Häufigkeit der zyklonalen Westlagen mit ihrem warmen und niederschlagsreichen Wetter seit den 80er Jahren stark zugenommen hat: In den Januaren von 1983 bis 1995 stieg ihre Anzahl um fast 150 % verglichen mit denen zwischen 1881 und 1972. Daraus

resultiert ein erhöhtes Hochwasserrisiko für Rhein, Main, Mosel, Donau und einige Zubringerflüsse. Die häufigeren Hochwasser verursachen einen volkswirtschaftlichen Schaden durch fällige Versicherungssummen und durch vom Fiskus zu finanzierende zusätzliche Hochwasserschutzmaßnahmen. *Wicke (1985)* gibt die Umweltschäden der Bundesrepublik ohne Klimaschäden mit 103 Mrd. DM/a und *von Weizsäcker (1989)* die Umwelt- und Klimaschäden mit 200 Mrd. DM/a an. Von diesen Kosten tragen schätzungsweise 10 % die Verursacher (*Graßl und Klingholz, 1990*).

Diese teuren End-of-Pipe-Lösungen des globalen Klimawandels führen zu schnellem, kurzzeitigem Schutz vor seinen Auswirkungen. Langfristigen Schutz bieten dagegen nur Maßnahmen, bei denen die Ursachen beseitigt werden, also der Ausstoß an Treibhausgasen auf ein verträgliches Maß zurückgeschraubt wird. Das heißt, daß der Verbrauch an fossilen Energieträgern auf das Maß reduziert werden muß, zu dem sie auf natürlichem Weg nachgebildet werden. Dies ist nicht durch einen Umstieg auf regenerative Energiequellen möglich, da diese derzeit nicht in ausreichendem Maß nutzbar gemacht werden können. Daher sind gleichzeitig Maßnahmen zum Energiesparen, wie beispielsweise einer verbesserten Wärmedämmung der Häuser, die verbesserte Ausnutzung von Energie über Prozeßwärmenutzung oder den Einsatz verbesserter Technologien erforderlich. Zu den regenerativen Energien gehören Wind-, Wasserkraft, Solarenergie und Energie aus Biomasse, wobei zur Biomassennutzung nicht nur der gezielte Anbau von Energiepflanzen gehört, sondern auch die Nutzung von organischen Abfällen, wie Biomüll und Gülle, von Restholz aus forstwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen und von Ernterückständen wie Stroh.

Eine Änderung des Regionalklimas führt nicht nur zu veränderten Wetterbedingungen einer Region, sondern hat auch Auswirkungen auf Ökosysteme und Arten, die sich an die rasch sich verändernden Bedingungen anpassen müssen. Gewinner werden v.a. die euryöken Arten sein, die relativ unspezialisiert unter einer breiten Spanne von Umweltbedingungen existieren können. Die Artenvielfalt wird somit abnehmen, was verbunden ist mit der Herabsetzung der Stabilität der betroffenen Ökosysteme. Zudem sind die fossilen Energiequellen in dem Maße, wie sie derzeit genutzt werden, erschöpflich. Die Reserven der Erde liegen bei Erdgas bei etwa 65 Jahren, bei Erdöl bei etwa 42 Jahren und bei Kohle bei etwa 169 Jahren bei gleicher Förderleistung wie im Jahr 1998 (*BMW_i, 2000*). Eine Veränderung der zur Deckung unseres Energiebedarfs verwendeten Energieträger ist langfristig somit unumgänglich.

Ein Umdenken hat in Deutschland angefangen und wird vom Gesetzgeber über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 29.03.2000 gefördert. Das EEG garantiert den Betreibern von Anlagen mit Einsatz erneuerbarer Energieträger eine Stromabnahme (§ 3 EEG) und die Zahlung einer Mindestvergütung durch die Netzbetreiber (§§ 4–8 EEG). Für Strom aus Windkraft sind dies z.B. mindestens 17.8 Pf/kWh über die ersten fünf Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage. Für Strom aus Biomasse beträgt diese Mindestvergütung für Anlagen bis 500 kWh mindestens 20 Pf/kWh, für Anlagen von 500 kWh bis 5 MWh 18 Pf/kWh und für Anlagen über 5 MWh 17 Pf/kWh (§ 5 EEG). § 2(1) EEG ermächtigt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) in Absprache mit weiteren Ministerien und mit Zustimmung des Bundestages Vorschriften über die Stoffe, die zur geförderten Biomasse gehören, sowie die technischen Verfahren zu ihrer

Energienutzung zu erlassen. Die Biomasseverordnung (BiomasseV) ist eine solche Vorschrift. Sie liegt derzeit im Entwurf vor und soll Rechtssicherheit bei der energetischen Nutzung von Biomasse geben.

1.1 Energieträger aus Biomasse

Die regenerativen Energieträger aus Biomasse stehen bisher noch im Schatten von Wind-, Wasser- und Solarenergie. Die Energie der Biomasse ist indirekte Solarenergie. Die autotrophen Pflanzen wandeln in den Photosynthese-Reaktionen das anorganische Kohlendioxid (CO_2) der Luft und Wasser mit Hilfe von Licht und Chlorophyll in organische Substanz (Glucose: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) um:

In dieser Summenreaktion aus Licht- und Dunkelreaktion der Photosynthese werden 15.9 kJ/g $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ benötigt, die z.T. in der Glucose gespeichert werden. Der Wirkungsgrad, mit dem die Pflanzen die Solarenergie nutzen liegt im Durchschnitt bei 0.04 bis 1.5 % für natürliche Pflanzen und bei 1 bis 3 % für Kulturpflanzen (*Lewandowski, 1997*). Dabei weisen die C_4 -Pflanzen, zu denen Mais, Zuckerrohr und Chinaschilf gehören, allgemein höhere Wirkungsgrade auf als die in unseren Breiten verbreiteteren C_3 -Pflanzen. Daneben haben auch Strahlungsangebot (geographische Breite, Bewölkungsgrad), Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit, Bodenparameter (Art, pH-Wert, Dichte, Körnung und Temperatur), Lufttemperatur und pflanzenbauliche Maßnahmen (Düngung, Pflanzenschutz und Fruchtfolge) Einfluß auf die Produktivität der Pflanzen. Außer der Primärproduktion von Biomasse über die Photosynthese der Autotrophen gibt es die Umwandlung von Biomasse durch heterotrophe Organismen. Zu den erzeugten sogenannten sekundären Biomassen gehören z.B. Gülle und Klärschlamm.

Zur Energiegewinnung genutzt werden organische Rest- und Abfallstoffe und Energiepflanzen (**Tab. 1.1**). Zu den in Deutschland angebauten Energiepflanzen gehören Chinaschilf (*Miscanthus*), Gras/Heu, Zuckerrüben, Raps und Sonnenblumensaat, Getreide, Kartoffeln und Schnellwuchsplantagen, auf denen v.a. Pappeln und Weiden angebaut werden. Zu den zur Energiegewinnung genutzten Reststoffen gehören agrarwirtschaftliche Ernterückstände wie Stroh und forstwirtschaftliche Resthölzer und zu den organischen Abfällen der Biomüll der Haushalte und die Gülle aus der Viehhaltung.

Biomasse ist in der anfallenden Form meist weniger geeignet zur Energienutzung. Deshalb wird sie in verschiedenen Schritten abhängig von der Art der Biomasse und dem angestrebten Verwendungszweck aufbereitet: Nach einer eventuell notwendigen Trocknung erfolgt eine thermochemische, physikalisch-chemische oder biochemische Umwandlung in die zur Energiegewinnung genutzten festen, flüssigen oder gasförmigen Sekundärenergieträger. **Tabelle 1.1** gibt einen Überblick über die gängigen Sekundärenergieträger, die aus den verschiedenen Biomassen erzeugt werden. Gegenwärtig wird Biomasse i.W. zur Wärme- und weniger zur Stromerzeugung genutzt (*Rösch, 1998*). Das Potential

	Sekundärenergieträger		
	fest	flüssig	gasförmig
Energiepflanzen			
Gras/Heu	Ballen	—	Biogas
Chinaschilf	Häckselgut	—	—
Getreideganzpflanzen	Ballen	Ethanol	—
Zuckerrüben/Kartoffeln	—	Ethanol	—
Raps/Sonnenblumensaat	—	Öl, Methylester	—
Rest- und Abfallstoffe			
Stroh	Ballen	—	—
Restholz	Hackschnitzel	—	—
Gülle/Biomüll	—	—	Biogas

Tabelle 1.1: Überblick über Energieträger aus Biomasse und den aus ihnen heute üblicherweise erzeugten Sekundärenergieträgern (Quellen: Kaltschmitt und Reinhardt, 1997, Kaltschmitt und Strehler, 1997).

von Biomasse wird von *Schütte (1998)* mit 8 bis 10 % am Endenergieverbrauch in Deutschland angegeben. In der vorliegenden Arbeit wird allein die Verwendung von Biomasse zur Umwandlung in den Energieträger Wasserstoff zur Verwendung zur Stromproduktion betrachtet.

1.2 Energieträger Wasserstoff

Die Verwendung von Biomasse, wie auch vieler anderer regenerativer Energien, hat das Problem, daß Ort und Zeit ihrer Verfügbarkeit häufig nicht mit Ort und Zeit des Energiebedarfs übereinstimmen. So fällt Biomasse v.a. in den schwach besiedelten ländlichen Räumen dezentral zu den Erntezeiten an. Der Bedarf an Energie ist dagegen v.a. in den Ballungsgebieten der Städte und im Winter besonders groß. Als Energiespeicher für die dezentral und außerhalb der Bedarfszeiten produzierte Biomasse bietet sich Wasserstoff (H_2) an. Denn als Wasserstoff kann verlustarm Energie gespeichert und transportiert werden. Zudem ist H_2 universell einsetzbar, sowohl zur Wärmeengewinnung in Blockheizkraftwerken (BHKW) als auch als Kraftstoff statt Benzin oder Diesel für Kraftfahrzeuge (Kfz). Zudem wird bei der Nutzung von Wasserstoff kein Kohlendioxid frei, sondern es entsteht lediglich Wasserdampf, der in der unteren Troposphäre als klimaneutral anzusehen ist¹. Dies wird auch gelegentlich als *Nullemission* des Energieträgers Wasserstoff bezeichnet.

¹ Wasserdampf ist ein Treibhausgas. Wir verdanken ihm eine Erhöhung der globalen Mitteltemperatur um etwa 30°C von -15 auf +15°C. Der Anteil von Wasserdampf in der Troposphäre ist allerdings temperaturabhängig, so daß eine Emission von weiterem Wasserdampf über die Verbrennung von Wasserstoff zu keiner Verstärkung des globalen Treibhauseffekts beiträgt.

Abbildung 1.1: Schematischer Überblick über die Gewinnung und Nutzung von Wasserstoff aus Biomasse. Die in der vorliegenden Arbeit betrachteten Prozesse sind fett gedruckt.

Derzeit wird Wasserstoff überwiegend aus Erdgas produziert (*Leible und Wintzer, 1993*) oder über die Elektrolyse von Wasser in BHKWs außerhalb der Bedarfsspitzen statt eines Abschaltens der Anlage. Aus ökologischer Sicht ist diese Produktion von H_2 aus fossilen Energieträgern jedoch nicht sinnvoll, da dadurch weder das Problem der Endlichkeit der Ressourcen noch das der Klimarelevanz ihrer Nutzung gelöst werden. Für die direkte Gewinnung von Wasserstoff aus Biomasse werden verschiedene zweistufige Verfahren angewendet oder erprobt: im ersten Verarbeitungsschritt Pyrolyse und Vergasung für Biomasse mit geringen Wassergehalten und der anaerobe Abbau (Fermentation) von Biomasse mit hohen Wassergehalten. Die erhaltenen Zwischenprodukte Pyrolyseöl, Synthese- bzw. Biogas werden dann über eine Reformierung in H_2 umgewandelt.

Das Problem der Speicherung von H_2 ist bisher noch nicht zufriedenstellend gelöst. Es gibt Speicherungen in Form von Flüssigwasserstoff unter Druck oder als Metallhydride (*Kugeler und Phlippen, 1993*). Zum Transport des gasförmigen Wasserstoffs ist jedoch prinzipiell die Infrastruktur des Erdgases nutzbar. Dies kommt jedoch nur für den Bereich der Wärmeerzeugung aus Wasserstoff in BHKWs in Frage. Denn bei der Verwendung von H_2 als Treibstoff ist die Infrastruktur noch nicht vorhanden, abgesehen von vereinzelt öffentlichen Tankstellen, wie etwa am Flughafen München.

Die Nutzbarmachung der Energie aus Biomasse über die Zwischenproduktion des Energieträgers Wasserstoff bis zur sogenannten kalten Verbrennung von H_2 in Brennstoffzellen zeigt **Abbildung 1.1** in einem schematischen Überblick.

In der vorliegenden Arbeit soll nur die direkte Erzeugung von Wasserstoff aus Biomasse

ohne den Zwischenschritt der Stromproduktion betrachtet werden (fett gedruckte Prozeßketten in **Abb. 1.1**), da eine Prozeßkette Biomasse–Strom–H₂ energetisch nicht effizient und ökonomisch nicht konkurrenzfähig ist. Die Nutzung von H₂ in Brennstoffzellen über die sogenannte kalte Verbrennung ist nicht mehr Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

1.3 Aufbau der Arbeit

Im anschließenden Abschnitt werden die Methoden, die zur Bewertung von Energieträgern verwendet werden, diskutiert und die ausgewählten Bewertungsmethoden vorgestellt (Abschnitt 2). In Abschnitt 3 werden die betrachteten Verfahren zur H₂-Erzeugung aus Biomasse vorgestellt: die Pyrolyse (Verflüssigung) mit anschließender Dampfreformierung (Abschnitt 3.1), die Vergasung mit anschließender Reformierung (Abschnitt 3.2) und die Fermentation von wasserhaltigen organischen Abfällen mit anschließender Reformierung (Abschnitt 3.3). Danach folgt in Abschnitt 4 die Analyse der betrachteten Herstellungsverfahren von Wasserstoff aus Biomasse anhand der in Abschnitt 2 ausgewählten Bewertungsmethoden: Zunächst wird die Auswahl der betrachteten Energieträger aus Biomasse vorgestellt und begründet, sowie die Vergleichsgrundlage der H₂-Herstellung aus Strom von Windkraftanlagen über Hydrolyse erläutert (Abschnitt 4.1). Die Analyse und Bewertung der verschiedenen Biomasseenergieträger erfolgt in einzelnen Unterabschnitten (Abschnitte 4.2 bis 4.6). Abschließend wird in Abschnitt 5 ein Fazit der Arbeit gegeben, – die Ergebnisse der Analysen (Abschnitt 4) werden zusammenfassend bewertet –, und es wird ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Perspektiven in der Wasserstoffherzeugung aus Biomasse gegeben.

2 Methoden zur Bewertung von Wasserstoff aus Biomasse

Für die Bewertung eines Energieträgers gibt es verschiedene Methoden, die unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. So können für einzelne Schadstoffe, die im Laufe der Prozesskette entstehen, und die investierten wie gewonnenen Energiemengen über den gesamten Lebensweg hinweg Bilanzen aufgestellt werden. Beim Ansatz der *Amortisationszeit* unter energetischen Gesichtspunkten wird aus den aufgewendeten und pro Jahr gewonnenen Energiemengen die Anzahl von Jahren abgeleitet, ab der die zur Inbetriebnahme der Anlage aufgewendete Energie durch die Anlage wieder erzeugt worden ist (Energieneutralität). Bei diesem Ansatz findet somit auch die vorab zur Inbetriebnahme investierte Energie Berücksichtigung.

Allgemeinere Ansätze beziehen neben den aufgewendeten und gewonnenen Energiemengen, auch sonstige Investitions- und Wartungskosten oder darüberhinaus Kosten für Landschaftsverbrauch und Schädigungen der Natur durch emittierte Schadstoffe im Laufe des Lebenswegs mit ein. Diese *Kosten-Nutzen-Ansätze* ergänzen die einzelnen Energie- und Schadstoffbilanzen um ökonomische Bilanzen und ökologische Folgen des Vorhabens und führen diese zusammen, indem jedem Aspekt ein monetärer Gegenwert zugewiesen wird. Sie werden auch als Ökobilanzen bezeichnet. Man erhält somit einen einheitlichen Bewertungsmaßstab für geplante Maßnahmen. Eine solche monetäre Gesamtbewertung ist jedoch schwierig, da eine Energiebilanz zwar einfach mit Hilfe der aktuellen Energiepreise im entsprechenden Geldwert ausgedrückt werden kann, bei den Naturschäden durch die freigesetzten Schadstoffe aber eine solche Bewertung nicht einfach ist. Denn die durch die Schadstofffreisetzung hervorgerufenen Schäden sind zum einen nur teilweise bekannt, diese Schädigungen haben häufig mehrere Ursachen und diese Ursachen wirken nicht unabhängig voneinander, d.h. es kommt zu Synergieeffekten zwischen verschiedenen Belastungen. Aus diesen Gründen soll die Bewertung von Wasserstoff aus Biomasse in dieser Arbeit auf Grundlage zweier Methoden getrennt erfolgen: mittels der Betrachtung von Energie- (Abschnitt 2.1) und Schadstoffbilanzen (Abschnitt 2.2). Kosten, Energieeinsatz und Schadstoffemissionen durch den Bau der notwendigen Anlagen werden nicht in die Untersuchungen einbezogen.

Bei den Bilanzierungen wird folgendermaßen vorgegangen analog zu *Reinhardt (1997)*:

- Als Vergleichsgrundlage wird die Erzeugung von H_2 aus Windkraft herangezogen, wobei die Windkraft zunächst in Windkraftanlagen in elektrische Energie umgewandelt und dann über die Elektrolyse von Wasser im Wasserstoff als chemische Bindungsenergie gespeichert wird.

- Die Bilanzierungen erfolgen getrennt für Energie und Schadstoffe.
- Die Bewertung wird für die Lebenswegabschnitte einzeln vorgenommen und erst anschließend zusammengefaßt.

2.1 Energiebilanz

Die Energiebilanzen werden über den gesamten Prozeß von der Biomasseproduktion, bis zur Bereitstellung des Sekundärenergieträgers Wasserstoff betrachtet. Dabei werden alle Transporte, maschinellen Be- oder Verarbeitungsschritte einbezogen. Zu letzteren gehören z.B. die Produktion der im Landbau von Energiepflanzen eingesetzten Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Näheres zu den in die Energiebilanzen einbezogenen Prozesse ist dem Eingang zu Abschnitt 4 zu entnehmen.

2.2 Schadstoffbilanz

Die Auswahl der zur Bilanzierung heranzuziehenden Schadstoffe, wird unter den Gesichtspunkten ihrer Relevanz, ihrer Klimaschädlichkeit, ihrer Luftqualitätsbeeinträchtigung und ihrer Human- bzw. Ökotoxizität vorgenommen.

Einen Überblick über die ausgewählten Schadstoffe ist in **Tabelle 2.1** gegeben. Als klimawirksame Stoffe werden die Treibhausgase Kohlendioxid (CO_2), Methan (CH_4) und Distickstoffoxid (Lachgas: N_2O) betrachtet. Sie werden in der Bewertung hinsichtlich

Schadstoff	Treibhauspotential	Luftqualitätsbeeinträchtigung	Öko- und Human-toxizität
Kohlendioxid (CO_2)	1	—	—
Methan (CH_4)	24.5	—	—
Distickstoffoxid (N_2O)	320	—	—
Stickoxide (NO_x)	—	×	×
Flüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC)	—	×	teilweise
Partikel (PM)	Klimaeinfluß	—	×

Tabelle 2.1: Überblick über die bei der Erzeugung bis zur Nutzung von Wasserstoff aus Biomasse emittierten Schadstoffe, die in dieser Arbeit betrachtet werden. Zusätzlich sind die Schädigungsarten Klimawirksamkeit (in Form des Treibhauspotentials bezogen auf CO_2), Luftqualitätsbeeinträchtigung und Öko- bzw. Humantoxizität gegeben (Quelle: Reinhardt, 1997).

ihres sogenannten Treibhauspotentials gewichtet (**Tab. 2.1**), das die Treibhauswirksamkeit eines Stoffes bezogen auf CO_2 beschreibt. Partikel haben ebenfalls einen Einfluß auf das Klima, da sie als Kondensationskeime für die Wolkenbildung fungieren und Wolken den Strahlungshaushalt der Erde beeinflussen. Die vermehrt gebildeten und aus kleineren Tröpfchen bestehenden Wolken führen zu einer vermehrten Rückstreuung solarer Strahlung. Gleichzeitig weisen diese Wolken eine ähnliche Temperatur wie der Erdboden auf, so daß sie in gleicher Weise gemäß dem Gesetz von Stefan-Boltzmann infrarote Strahlung in den Weltraum abstrahlen. Der Nettoeffekt dieser tiefen Bewölkung ist also eine Abkühlung. Hinsichtlich der Rolle veränderter Partikelemissionen auf das Klima gibt es jedoch noch Forschungsbedarf (*Graßl, 1999*).

Aus lufthygienischer Sicht werden Stickoxide (NO_x), leicht flüchtige organische Komponenten (VOC: Volatile Organic Compound) und Partikel (PM: Particulate Matter) betrachtet, wobei unter VOC auch das kanzerogene Benzol (aber nicht das Methan) und unter die Partikel auch der ebenfalls kanzerogene Ruß fallen. NO_x und VOC sind notwendige bzw. hinreichende Stoffe zur Bildung bodennahen Ozons und anderer Photooxidantien. Sie sind also Vorläufersubstanzen für den sommerlichen photochemischen Smog in Lee der emissionsreichen Ballungsgebiete. Die photochemischen Reaktionen, die zur Bildung von Ozon und anderer Photooxidantien führen, sind in einem leichtverständlichen Überblick *Fabian (1992)* oder *Stockhause (1996)* und detailliert *Seinfeld (1986)* zu entnehmen. Ozon und andere Photooxidantien sind gesundheitsschädlich, da sie die Schleimhäute der Atemwege und der Augen angreifen. Außerdem werden sie für die sogenannten neuartigen Waldschäden verantwortlich gemacht (*Fabian, 1992*).

Bei der Bewertung von Jahresbilanzen pro ha dieser Schadstoffe muß beachtet werden, daß zum einen ihre Wirkung eher lokal ist¹, sie zum anderen zeitlich diskret und nicht gleichmäßig verteilt über das Jahr emittiert werden. Die lokale Wirkung macht die Bewertung der Bilanzen über den gesamten Lebensweg schwierig, da die Emissionen an verschiedenen Orten erfolgen und dort bei gleicher Konzentration unterschiedlich starken Einfluß haben können. Die Emissionen von den zum Transport verwendeten Lkws sind beispielsweise im Vergleich zu den allgemeinen Straßenemissionen aufgrund des normalen Verkehrsaufkommens eher vernachlässigbar in ihrem Einfluß auf die lokale Luftqualität. Die kurze Zeit der Emissionen im Jahr bedingt, daß die Wirkung größer sein kann, als das Jahresmittel suggerieren würde. Zudem ist die Wirkung von der Präsenz anderer Stoffe und dem Strahlungsangebot, sowie den meteorologischen Ausbreitungs- und -abbaubedingungen abhängig, die Transport und Lebensdauer der Schadstoffe bestimmen. Bei strahlungsreicher stabiler Wetterlage im Sommer kann die maschinelle Feldarbeit im ländlichen Bereich z.B. die Ozonbildung (O_3) tagsüber durch NO_x -Emissionen erhöhen, da NO_x ansonsten dort der limitierende Faktor für die O_3 -Bildung darstellt. Die Schadstoffbilanzbetrachtung wird daher i.W. auf das Treibhausgaspotential gestützt, die Betrachtungen von VOC, PM und NO_x werden nur ergänzend in die abschließende Bewertung einbezogen.

Gebildet werden CO_2 , NO_x , VOC und PM bei jeglichen Verbrennungsprozessen. Jeder Einsatz von Maschinen in der Prozeßkette, die mit fossilen Kraftstoffen angetrieben wer-

¹ Ihr schneller Abbau in der unteren Atmosphäre verhindert eine globale Verteilung und damit auch eine globale Klimawirksamkeit.

den, und jeglicher Einsatz von aus fossilen Brennstoffen gewonnener Energie hat somit einen Anteil an den Emissionen dieser Schadstoffe. Partikel werden außerdem aufgewirbelt bei der Feldarbeit oder Transporten über unbefestigte Straßen. N_2O und CH_4 entstehen im wesentlichen bei biochemischen Abbauprozessen im Boden. Die Mikroorganismen des Bodens setzen diese Stoffe beim Abbau organischer Substanz frei. Verstärkt werden diese Emissionen aus den Böden durch den Einsatz von stickstoffhaltigen Düngemitteln beim Landbau. Neben diesem Bildungsweg wird CH_4 wie VOC auch bei unvollständigen Verbrennungsprozessen frei.

3 Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff aus Biomasse

Zur Herstellung von Wasserstoff aus Biomasse werden verschiedene Verfahren abhängig vom Wassergehalt der Biomasse und deren Beschaffenheit (Zusammensetzung und Stückgröße) verwendet. Sie werden in thermochemische, physikalisch-chemische und biochemische Verfahren eingeteilt (*Kaltschmitt und Radtke, 1997*). Zu den thermochemischen Verfahren gehören Verkohlung, Vergasung und Pyrolyse (Verflüssigung), zu den physikalisch-chemischen Verfahren Pressung/Extraktion und Umesterung und zu den biochemischen Verfahren alkoholische Gärung, Verrottung (aerober Abbau) und Fermentation (anaerober Abbau).

Die Energiegewinnung aus Biomasse in Anlagen wird von den Eigenschaften von Biomasse bestimmt (*Werther et al., 2000*):

1. geringe Dichte,
2. hoher Anteil an leicht flüchtigen organischen Komponenten (VOC),
3. Anteile von N, S, Cl bei z.T. hohem Wassergehalt und
4. niedriger Schmelzpunkt der Verbrennungasche.

Punkt 1 bedingt ein großes Volumen und damit verbunden relativ hohe Transport- und Lagerkosten. Daher erfolgt oftmals eine Trocknung auf dem Feld nach der Ernte und vor dem Abtransport zur Verarbeitungsanlage. Darüberhinaus werden auch Pelletierung oder Brikettierung durchgeführt, die z.B. die Dichte von Stroh verfünf- bis verzehnfachen (*Wilen et al., 1987*).

Der hohe Anteil an VOCs (*Punkt 2*) vereinfacht zwar die Verbrennung, erschwert jedoch die Kontrolle des Verbrennungsvorgangs wegen dessen schnellen Ablaufs. Diese schnelle Verbrennung hat den Nachteil, daß leicht flüchtige organische Bestandteile mit dem Abgasstrom mitgerissen werden. Diese Bestandteile bestehen aus aromatischen Verbindungen, die als Hauptkomponenten (5 % von der Gesamtmasse) aus Naphthalin und Toluol bestehen (*Spliethoff, 1998*). Sie werden allgemein als *Teere* bezeichnet. Teere tragen zur Korrosion der Anlage bei. Der Teergehalt sinkt mit steigender Prozeßtemperatur stark ab: Bei 900° C werden 50 % weniger Teere produziert als bei 700° C (*Spliethoff, 1998*). Die eingesetzte Biomasse selbst hat ebenfalls einen Einfluß auf die Teerbildung (Menge und

Zusammensetzung). Über nachgeschaltete Katalysatoren können diese Teere aufgespalten (gecrackt) werden. Dazu werden Dolomit- oder Nickel-Katalysatoren verwendet, die den Teergehalt um 99.5 bzw. 99.99 % reduzieren (*Beenackers und Maniatis, 1994*). Für die Fermentation ist der hohe VOC-Gehalt ohne negative Auswirkungen.

Die Anteile an N, S, Cl (*Punkt 3*) führen zur Bildung der unerwünschten Schadstoffe NO_x , N_2O , SO_2 und HCl, aber auch in geringen Mengen zu Dioxinen und Furanen. V.a. die starke Säure HCl verursacht die Korrosion von Anlagenteilen und somit die Herabsetzung ihrer Lebensdauer. Bei der Fermentation können hohe Anteile an N, S und Cl dazu führen, daß das Substrat für Bakterien schwer abbaubare Anteile enthält.

Der niedrige Schmelzpunkt der Asche (*Punkt 4*) bei der Biomasseverbrennung liegt an den hohen Gehalten an Alkalioxiden und -salzen, von denen Pottasche (K_2O) bei Verwendung von Erntereststoffen oder Energiepflanzen z.T. auf die Düngemittelanwendung zurückgeführt wird (*Grubor et al., 1995*). Bei den für eine hohe Ausbeute an CH_4 bzw. H_2 erforderlichen hohen Prozeßtemperaturen¹ kommt es zum Aufschmelzen des Quarzbettes im Reaktor und zu einer Agglomeration durch die Reaktion der Alkalisalze und -oxide der Asche mit dem geschmolzenen Siliziumoxid. Desweiteren kommt es zu Faulung, die zum einen den Durchsatz der Anlage herabsetzt und zum anderen zur Korrosion der Anlage beiträgt (*Khullar, 1995*). *Petersen et al. (1991)* fanden in einer Studie heraus, daß 45 % aller Strohfeuerungsanlagen in Dänemark nach 2 bis 9 Jahren durch Korrosion geschädigt sind.

Zur Charakterisierung dieser Eigenschaft von Biomasse wird der sogenannte *Alkali-Index* verwendet, der der Quotient aus den Massen von K_2O und Na_2O in der Asche und der gewonnenen Energiemenge in GJ ist (*Klass, 1998, Jenkins et al., 1998*). Zur Lösung der Korrosionsprobleme werden der Zusatz von Additiven, alternative Bettsubstrate und die Blendung der Biomasse mit fossilen Brennstoffen erforscht bzw. getestet oder angewendet (*Werther et al., 2000*). Die gemeinsame Verbrennung von Biomasse mit fossilen Brennstoffen wird als *Kofeuerung* bezeichnet und in großen Anlagen angewendet. Da Biomasse dezentral anfällt und ein Transport wegen der geringen Dichte relativ teuer ist, wird die dezentrale energetische Verwertung bevorzugt. Diese dezentralen kleineren Anlagen haben jedoch den Nachteil, daß ihr Betrieb teurer ist als der einer großen Anlage, denn sowohl die Investitionskosten, als auch die Lohnkosten sind höher als bei großen Anlagen bei gleichzeitig niedrigerer thermischer Effektivität (*Mory und Tauschitz, 1999*).

Die Erzeugung von Wasserstoff aus Biomasse erfolgt über zweistufige Verfahren, wobei im ersten Schritt ein Öl oder Gas erzeugt wird, das im zweiten Schritt über eine Reformierung zu H_2 umgeformt wird. In den folgenden Abschnitten werden diese Verfahren vorgestellt (Abschnitte 3.1 bis 3.3), die in der anschließenden Analyse und Bewertung (Abschnitt 4) berücksichtigt werden.

¹ Bei 800 bis 900°C beträgt die Ausbeute bei der Dampfreformierung 60 bis 80 % (*Heinzel et al., 1998*).

Dabei stehen $\text{CH}_{1.47}\text{O}_{0.67}$ für Pappelholz, $\text{CH}_{1.33}\text{O}_{0.53}$ für Pyrolyseöl, $\text{CH}_{0.4}\text{O}_{1.25}$ für Pyrolysegas und $\text{CH}_{0.8}\text{O}_{0.06}$ für Holzkohle in ihren mittleren elementaren Zusammensetzungen.

3.2 Vergasung und Reformierung

Im Gegensatz zur Pyrolyse findet die Vergasung unter Sauerstoffzufuhr statt, die jedoch anders als bei einer Verbrennung unterstöchiometrisch ist, d.h. die Vergasung findet in einer O_2 -armen Atmosphäre statt. Als Vergasungsmittel dienen Luft oder Wasserdampf. Die erforderlichen Prozeßtemperaturen betragen 800 bis 900°C (*Rösch, 1998*). Anschließend ist noch eine Gasreinigung nachzuschalten, um die restlichen Mengen von CO_2 , O_2 , CO , H_2O und NH_3 zu minimieren, damit diese den Wirkungsgrad und die Lebensdauer der zur Wasserstoffverwendung eingesetzten Brennstoffzellen nicht herabsetzen.

Die für eine hohe H_2 -Ausbeute benötigten hohen Temperaturen von bis zu 1400°C werden aus der Verbrennung eines Teils der Biomasse gedeckt (*Kleemann und Meliß, 1993*). Bei der Vergasung wird aus Biomasse ein Synthesegas, bestehend zu 58 % aus Kohlenmonoxid (CO) und zu 42 % aus H_2 , sowie eine feste, nicht-brennbare Asche erzeugt. Das entstehende CO wird in einer Reformierung mit Wasserdampf (water shift) zu Kohlendioxid (CO_2) oxidiert, aus dem zugeführten Wasserdampf wird weiterer Wasserstoff gebildet.

Die chemischen Reaktionen können analog zur Pyrolyse (Abschnitt 3.1) folgendermaßen für Pappelholz summiert werden (nach *Chornet et al., 1996*):

Bei der Zuführung von reinem O_2 und der Dampfvergasung unter Druck werden Gegenstrom-, Gleichstrom- und Wirbelschichtanlagen eingesetzt mit Wirkungsgraden zwischen 0.5 und 0.85. Zusammen mit dem Wassershift wird der gesamte Wirkungsgrad des Verfahrens von *Kleemann und Meliß (1993)* mit $\eta_{GR} = 0.48$ angegeben. Beeinflusst werden Wirkungsgrad und H_2 -Ausbeute vom Elementverhältnis C:H:O, dem Wassergehalt der Biomasse, sowie dem eingesetzten Vergasungsmittel (Art, Menge und Druck).

3.3 Fermentation und Reformierung

Ein Verfahren, das für feuchte Biomasse wie Gülle und Biomüll, häufig verwendet wird, ist die Fermentation in Biogasanlagen. Die Fermentation ist ein dreistufiges Verfahren aus hydrolytischer Phase (Beginn der Säurebildung), acetogener Phase (Essigsäurebildung: CH_3COOH) und der eigentlichen metanogenen Phase (Biogasbildung). Bei der Fermentation handelt es sich um einen anaeroben (unter Sauerstoffabschluß stattfindenden) mikrobiellen Abbau von organischer Substanz. Dabei entsteht das erdgasähnliche

Biogas, das zu ca. 60 Vol-% aus Methan (CH_4), zu 38 Vol-% aus CO_2 und zu 2 Vol-% aus anderen Gasen, hauptsächlich Stickstoff (N_2) und O_2 , besteht (*Schattner et al., 2000*).

Auf den Biogasertrag Einfluß haben die Substratart, deren Wassergehalt, die Faultemperatur, die Faulzeit (Verweilzeit im Fermenter), der pH-Wert und die Substratzufuhr (*Kleemann und Meliß, 1993*). Die Ausführungen der Biogasanlagen unterscheiden sich über eventuelles zusätzliches Heizen oder Rühren, sowie den Einsatz von Kosubstraten. Die Ausbeute an Biogas geben *Schattner et al. (2000)* für Biomüll mit 0.7 m^3 Biogas/kg Biomüll und für Gülle im Mittel über verschiedene Substrate mit 0.42 m^3 Biogas/kg Gülle an, was mit der Dichte des Biogases von $\rho_{\text{Biogas}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$ zu Wirkungsgraden der Biogasproduktion von $\eta_{F,B} = 0.84$ bzw. $\eta_{F,G} = 0.504$ führt.

Das bei der Fermentation entstandene Biogas wird anschließend mit Wasserdampf zu H_2 reformiert:

Für diesen Prozeß wird der Wirkungsgrad wie bei der Pyrolyseöl-Reformierung mit $\eta_{\text{H}_2} = 0.85$ angesetzt. Der Gesamtwirkungsgrad des Fermentations-Reformierungs-Verfahrens beträgt somit für Gülle $\eta_{FR,G} = \eta_{F,G} \eta_{\text{H}_2} = 0.428$ und für Biomüll $\eta_{FR,B} = \eta_{F,B} \eta_{\text{H}_2} = 0.714$.

Im Gegensatz zu Pyrolyse- (Abschnitt 3.1) und Vergasungsverfahren (Abschnitt 3.2) zählt die Fermentation zum Stand der Technik, d.h. sie ist aus der Erprobungsphase heraus und befindet sich bereits in der Praxis im Einsatz (*Gottschau, 1998*).

4 Analyse und Bewertung von Wasserstoff aus Biomasse

Die Analyse erfolgt gemäß der zeitlichen Abfolge der Prozesse, also von der Bereitstellung des Saatguts im Fall des Energiepflanzenanbaus angefangen bis zur Wasserstoffproduktion. Zunächst werden an dieser Stelle die einbezogenen Prozesse erläutert, bevor in Abschnitt 4.1 die Vergleichsgrundlage der Bewertung vorgestellt wird: Wasserstoff aus Windkraft, produziert aus der kinetischen Energie des Windes über Stromerzeugung und anschließende Hydrolyse. In den Abschnitten 4.2 bis 4.6 folgen die Analysen und Bewertungen für die Erzeugung von H_2 aus den verschiedenen Biomasseformen. Für die ausgewählten Biomassen werden die Bewertungen getrennt nach energetischen und stofflichen Bilanzen durchgeführt, gemäß der in Abschnitt 2 vorgestellten Methoden.

Zur Auswahl der betrachteten Biomasse-Energieträger werden Vertreter aus folgenden drei Gruppen ausgewählt: Pflanzen aus speziellem Energiepflanzenanbau, Erntereststoffe und organische Abfälle (**Tab. 4.1**). Als Energiepflanzen werden die mehrjährigen Pflanzen Chinaschilf (*Miscanthus*) und Weide/Pappel von sogenannten Schnellwuchsplantagen (Kurzumtrieb) betrachtet. Daneben werden die Ernteabfälle Stroh aus dem Getreideanbau und Restholz (Buche, Fichte) aus forstwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen ausgewählt, sowie die organischen Abfälle Gülle aus der Tierhaltung und Biomüll. Diese Energieträger aus Biomasse sind zusammen mit ihren entsprechenden Heizwerten H_u **Tabelle 4.1** zu entnehmen. Gegeben sind die Heizwerte bezogen auf kg Trockenmasse (TM) für feste Energieträger bzw. auf m^3 bei den gasförmigen und flüssigen Energieträgern. Daneben sind die Heizwerte der Sekundärenergieträger Biogas und Wasserstoff aus der Biomasseverwertung und zum Vergleich die Heizwerte der fossilen Energieträger Erdgas, Erdöl und Benzin gegeben.

Die betrachteten Prozesse Biomasseproduktion und Bereitstellung des Sekundärenergieträgers Wasserstoff sind in **Tabelle 4.2** mit ihren einzelnen Einflußparametern und Arbeitsschritten zusammengestellt. Die Verwendung von Wasserstoff, wozu Transporte zum Blockheizkraftwerk (BHKW) für die Nutzung von Wasserstoff zur Wärmeengewinnung oder zu Wasserstofftankstellen für die Nutzung als Kraftstoff, sowie Lagerungen von H_2 und die kalte Verbrennung in Brennstoffzellen gehören, werden in der vorliegenden Arbeit nicht mehr betrachtet, da es für diesen Prozeß keine Unterschiede zum Vergleichsfall (Wasserstoff aus Windkraft, Abschnitt 4.1) gibt.

Bei den Energie- und Schadstoffbilanzen bei der Biomasseproduktion werden Erhöhungen gegenüber dem Referenzsystem Brache betrachtet. Die Arbeitsschritte bei der Biomasseproduktion werden hinsichtlich der benötigten Energie, sowie der dabei freigesetzten

Biomasse	Heizwert H_u
<u>Energiepflanzen</u>	[MJ/kg TM]
Chinaschilf	17.8
Weide/Pappel	18.4
<u>Reststoffe</u>	[MJ/kg TM]
Stroh	17.5
Fichte	18.7
Buche	18.4
<u>Abfallstoffe</u>	[MJ/kg TM]
Gülle	7.5
Biomüll	15.0
<u>Sekundärenergieträger</u>	[MJ/m ³]
Biogas (60 % CH ₄)	21.5
Wasserstoff	10.5
<u>fossile Energieträger</u>	[MJ/m ³]
Erdgas	31.7
Erdöl	42.7
Benzin	43.5

Tabelle 4.1: Überblick über die Heizwerte H_u der berücksichtigten Energieträger aus Biomasse (oberer Teil), der daraus erzeugten Sekundärenergieträger (mittlerer Teil), sowie einiger fossiler Energieträger zum Vergleich (unterer Teil). Heizwerte sind für feste Energieträger bezogen auf kg Trockenmasse (TM) und für gasförmige und flüssige bezogen auf m³ Gas. (Quellen: BMWi, 2000, Kugeler und Phlippen, 1993, Leible und Wintzer, 1993, Schattner et al., 2000, Strehler, 1993)

Schadstoffe nur beim Energiepflanzenanbau voll angerechnet. Für die Betrachtung des Ernterückstands Stroh werden nur solche Pflegemaßnahmen anteilig berücksichtigt, die zu einer Ertragssteigerung beitragen. Bei der Nutzung von Restholz oder von den organischen Abfällen Gülle und Biomüll gibt es keine Beiträge der Biomasseproduktion zu Energie- und Schadstoffbilanzen, da diese Stoffe nicht produziert werden, sondern zur Entsorgung anfallen. Der Abtransport wäre auch ohne energetische Verwertung notwendig, so daß hier die Bewertung mit der Verarbeitung beginnt.

4.0.1 Energiepflanzenanbau

Für den Landbau von Energiepflanzen wird folgender für Deutschland typischer Referenzstandort angenommen (*Kaltschmitt und Reinhardt, 1997*):

1. Biomasseproduktion	Standortfaktoren Landbauform, Bearbeitungsintensität und Schlaggröße Saatgutbereitstellung und -einsatz Maschinelle Feldarbeit Düngemittelbereitstellung und -einsatz Pflanzenschutzmittelbereitstellung und -einsatz Ernte
2. Bereitstellung von Wasserstoff	Transport/Lagerung Materialverluste a. Pyrolyse (Verflüssigung) b. Vergasung (sauerstoffarme Verbrennung) c. Fermentation Reformierung zu Wasserstoff

Tabelle 4.2: Überblick über die unter energetischen Gesichtspunkten und hinsichtlich der Schadstofffreisetzung interessanten Einflüsse, Be- und Verarbeitungsschritte für die Bereitstellung von Wasserstoff aus Biomasse. Die Biomasseproduktion (1.) ist nur für den Energiepflanzenanbau voll und bei der Betrachtung von Ernterückständen teilweise zu berücksichtigen. a, b, c bezeichnen die verschiedenen Verarbeitungsmöglichkeiten für Biomasse, die in der vorliegenden Analyse und Bewertung berücksichtigt werden.

- Anbau auf großem Schlag (40 ha)
- durchschnittliche Erträge
- Braunerde mit
 - Bodenzahl = 50,
 - organische Substanz = 2 %,
 - nutzbare Feldkapazität = 100 mm,
 - Austauschfähigkeit = 180 %,
 - Bodenerodierbarkeitsfaktor = 0.25,
 - Regenerositätsfaktor = 64.6,
 - Sickerwasserhöhe = 325 mm,
 - Stickstoffgehalt = 0.09 % und
 - Phosphorgehalt = 0.029 %.
- durchschnittliche jährliche Niederschläge von 850 mm
- Referenzlandbauform mit
 - Zufuhr des größten Teils der Betriebsmittel von außen,

- Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zur Ertragssteigerung (keine ergänzende Düngung aus der eigenen Viehhaltung) und
- Orientierung der Fruchtfolgegestaltung an ökonomischen Gesichtspunkten.

Daten zu verwendeten landwirtschaftlichen Maschinen, ausgebrachte Saatgut-, Düngemittel- und Pflanzenschutzmittelmengen, sowie die mit deren Einsatz und Herstellung verbundenen aufzuwendenden Energiemengen und freigesetzten Schadstoffmengen sind *Biskupek et al. (1997a)* entnommen.

Unter Feldarbeit fallen alle maschinellen Pflegemaßnahmen (Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz, Pflügen, Bewässerung). Zu Düngung, Pflanzenschutz und Saatgut gehören neben den durch das Ausbringen benötigten Energiemengen und hervorgerufenen Emissionen auch die bei der Produktion benötigten Energiemengen und emittierten Schadstoffe. Der Energieeinsatz für diese Pflegemaßnahmen wird ermittelt über:

$$E = e_s \cdot \dot{m} \cdot t + E_{Prod} \quad (4.1)$$

mit der zur Produktion benötigten Energie E_{Prod} , dem Dieselverbrauch bei der Ausbringung $\dot{m}$ (Einheit: kg Diesel/h), der spezifischen Energie des Dieselkraftstoffs e_s (Einheit: kWh/kg Diesel) und der benötigten Ausbringzeit t bezogen auf einen Hektar und ein Jahr. Bei den Angaben zur Ausbringung handelt es sich um mittlere Werte über alle während der Ausbringung vorkommenden Fahrmodi (Leerlauf, Straßentransport, verschiedene Laststufen). Desweiteren ist der erste Term von Gleichung 4.1 noch abhängig von der verwendeten Zugmaschine, die sich wiederum an der Schwere der zu verrichtenden Feldarbeit, sowie der Schlaggröße (hier: großer Schlag – 40 ha) orientiert. Die für die einzelnen Arbeitsschritte verwendeten Maschinen, sowie die Angaben zu deren Leistungen, Verbrauch und den Fahrmodi sind *Biskupek et al. (1997a)* entnommen.

Die verwendeten Emissionsfaktoren $e_{f,i}$ (Einheit: g emittierter Schadstoff / kg Diesel), mit deren Hilfe sich die Quellstärken Q_i der einzelnen beim Ausbringen von Saatgut, Düngemittel- oder Pflanzenschutzmitteln emittierten Schadstoffe i ($i = \text{CO}_2$ ¹, CH_4 , N_2O , NO_x , VOC, PM) bezogen auf 1 ha und 1 a beschreiben lassen, ergeben sich analog zu:

$$Q_i = e_{f,i} \cdot \dot{m} \cdot t + Q_{Prod,i} , \quad (4.2)$$

mit $Q_{Prod,i}$: während der Produktion emittierte Menge des Schadstoffs i . Die Treibhausgasemissionen Q_{THG} lassen sich mit den Treibhausgaspotentialen w_i ($i = \text{CO}_2$, CH_4 , N_2O) aus **Tabelle 2.1** (Abschnitt 2) bestimmen über:

$$Q_{THG} = \sum_i w_i \cdot Q_i = Q_{\text{CO}_2} + 24.5 Q_{\text{CH}_4} + 320 Q_{\text{N}_2\text{O}} . \quad (4.3)$$

Bei der Ernte wird der Maschineneinsatz betrachtet, der teilweise neben dem Ernten auch eine Vorverarbeitung beinhaltet, wie z.B. eine Pressung. Dabei werden die eingesetzten

¹ Das beim Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen emittierte Kohlenmonoxid (CO) wird im CO_2 berücksichtigt, in das es in der Atmosphäre umgewandelt wird.

Energie- und die freigesetzten Schadstoffmengen nach den gleichen Prinzipien wie für die Pflegemaßnahmen für die einzelnen Arbeitsschritte ermittelt.

Nach der Ernte werden bei der Bereitstellung von Wasserstoff Transporte und Lagerungen, sowie auftretende Materialverluste berücksichtigt. Für die Transporte ist der Verbrauch $\dot{m}$ bezogen auf 1000 km Transportstrecke, so daß sich die für den Transport benötigte Energie auf der pro Jahr zurückgelegten Transportstrecke r ergibt zu

$$E = e_s \cdot \dot{m} \cdot r \quad (4.4)$$

und die emittierten Schadstoffmengen Q_i bezogen auf 1 ha und 1 a analog zu

$$Q_i = e_{f,i} \cdot r, \quad (4.5)$$

wobei die Emissionsfaktoren $e_{f,i}$ in der Einheit g emittierter Schadstoff / 1000 km vorliegen. Es wird davon ausgegangen, daß die Transporte mit 30 t-Lkws durchgeführt werden. Der Dieselverbrauch wird mit $\dot{m} = 23.9$ g/1000 km und die Emissionsfaktoren mit

$$\begin{aligned} e_{f,\text{CO}_2} &= 75.8 \text{ g CO}_2/1000 \text{ km} & , & & e_{f,\text{CH}_4} &= 0.0029 \text{ g CH}_4/1000 \text{ km}, \\ e_{f,\text{N}_2\text{O}} &= 0.0034 \text{ g N}_2\text{O}/1000 \text{ km} & , & & e_{f,\text{NO}_x} &= 0.96 \text{ g NO}_x/1000 \text{ km}, \\ e_{f,\text{VOC}} &= 0.12 \text{ g VOC}/1000 \text{ km} & \text{ und} & & e_{f,\text{PM}} &= 0.053 \text{ g PM}/1000 \text{ km} \end{aligned}$$

angesetzt (nach: Patyk, 1997).

Für Pflanzen aus Energiepflanzenanbau werden von der Ernte zur ersten Verarbeitungsanlage (Pyrolyse-/Vergasungsanlage) Transportentfernungen von 20 km mit 1 %-igen Materialverlusten berücksichtigt. Und für alle betrachteten Biomasseformen wird ein Transport von 50 km von der ersten Anlage zur zentralen Hydrolysestation angenommen.

4.0.2 Wasserstoffproduktion aus Biomasse

Für die Verwertung von Energiepflanzen und Ernterückständen zur H₂-Herstellung werden die Verfahren Pyrolyse (Abschnitt 3.1) und Vergasung (Abschnitt 3.2) und für die Verwertung von organischen Abfällen (Gülle und Biomüll) die Fermentation (Biogaserzeugung in Biogasanlagen, Abschnitt 3.3) betrachtet. Anschließend erfolgt eine Reformation des Pyrolyseöls bzw. des Synthese- oder Biogases zu H₂. Die aus der Biomasse gewonnene Energiemenge ergibt sich aus dem Erntegewicht der Biomasse als TM m bezogen auf 1 ha und 1 a, ihrem Heizwert H_u und dem Wirkungsgrad η der Pyrolyse- bzw. Vergasungsanlage zu:

$$E = H_u \cdot m \cdot \eta. \quad (4.6)$$

Bei der Produktion von H₂ aus Biomasse wird angenommen, daß die Anlagen dem neuesten Stand der Technik entsprechen, d.h. keine nennenswerten Emissionen von Schadgasen bzw. Gasen aus unvollständiger Verbrennung freigesetzt werden. Die emittierten Mengen CO₂ entsprechen den vorher in den Wachstumsphasen fixierten Kohlenstoffmengen, so daß die Verfahren als CO₂-neutral anzusehen sind.

Im folgenden wird die Vergleichsbasis vorgestellt (Abschnitt 4.1): Wasserstoff aus Windkraft, wobei zunächst in der Windkraftanlage elektrische Energie (Strom) erzeugt wird,

die dann über Elektrolyse von Wasser zur Wasserstoffproduktion genutzt wird. Die H₂-Erzeugung ist, wie auch die H₂-Produktion aus Biomasse, zweistufig, bestehend aus der Stromproduktion aus Windkraft und der Elektrolyse von Wasser.

4.1 Vergleichsgrundlage: Wasserstoff aus Windkraft

Als Vergleichsgrundlage wird die Stromerzeugung mit einer modernen Schnellläufer-Windkraftanlage herangezogen. Die Umwandlung von Windenergie (kinetische Energie) in elektrische Energie weist verschiedene Verluste auf: Zum einen kommt es zu Reibungsverlusten an den Rotorblattflächen und zu Verlusten durch die nicht-optimale Anströmung (jährliche Vollaststunden im Mittel ca. 3000 h/a, *Kleemann und Meliß, 1993*). Die Endlichkeit der Rohrblätter sorgt für einen teilweisen Druckausgleich zwischen den beiden Blattseiten durch eine Umströmung an den Rohrblattenden. Außerdem kommt es durch das Drehmoment des Windrades zu einer Verwirbelung der Strömung hinter dem Windrad. Beides reduziert die theoretische Stromausbeute einer Windkraftanlage.

Die elektrische Energie E_{el} , die über ein Jahr mit einem Schnellläufer bezogen auf die Rotorfläche erzeugt wird, beträgt:

$$E_{el} = \frac{\rho L}{2} \int_{\text{Jahr}} v^3 c_p \eta_{el} dt \quad (4.7)$$

mit v : über ein Jahr gemittelte Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe des Windrades und $c_p \cdot \eta_{el}$: Realitätsfaktor. Der Realitätsfaktor vermindert die theoretisch erzeugbare elektrische Energie. Der Leistungsbeiwert c_p ist von der Windgeschwindigkeit und dem Einstellwinkel der Anlage zum Wind abhängig, so daß **Gleichung 4.7** nur numerisch lösbar ist. Für einen modernen Schnellläufer mit 90 % technischer Verfügbarkeit und einem mittleren Wind in Nabenhöhe von 6.5 m/s werden ca. 2.70 GJ/a erzeugt (*Kleemann und Meliß, 1993*)².

Aus der elektrischen Energie wird mittels Elektrolyse von Wasser

Wasserstoff mit einem Wirkungsgrad von $\eta_{H_2} = 0.85$ bis 0.9 erzeugt, was zu einem maximalen Gesamtwirkungsgrad der H₂-Produktion aus Windkraft über Stromerzeugung und Elektrolyse von $\eta_{Wind} = c_p \eta_{el} \eta_{H_2} = 0.26$ führt.

Die von einer Windkraftanlage erzeugte Energie in Form von Wasserstoff ergibt sich damit zu maximal $2.70 \text{ GJ/a} \cdot 0.9 = 2.43 \text{ GJ/a}$. Zur Bestimmung der Anzahl von Windkraftanlagen pro Hektar, die für eine Vergleichbarkeit zu den Energiebilanzen der Biomasseenergieträger erforderlich ist, wird angenommen, daß die Rotoren Durchmesser von 16 m haben, was einer Anlage mit einer Nennleistung von $P = 65 \text{ kW}$ entspricht. Der Mindestabstand

² Windkraftanlagen bzw. Windparks sind auf mittlere jährliche Windgeschwindigkeiten in dieser Größenordnung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit angewiesen. Diese werden an Küstenstandorten sowie exponierten Lagen in den deutschen Mittelgebirgen erreicht.

zweier Anlagen wird durch die von einem Rotor induzierte Turbulenz vorgegeben. Die turbulenzbeeinflusste Zone erstreckt sich in Lee bis in Entfernungen, die etwa dem 10-fachen Rotordurchmesser entsprechen. Daraus ergibt sich hier ein minimaler Abstand zweier Windkraftanlagen voneinander von 160 m oder eine Anlagendichte von maximal einer pro 2.56 ha³. Der Nettoenergieertrag von Windkraftanlagen bezogen auf die Fläche von einem Hektar ergibt sich damit zu 949 MJ/(ha·a).

Im laufenden Betrieb treten keine Emissionen auf, wie sie mit Transporten oder Verarbeitungsschritten unter Verwendung fossiler Energieträger verbunden wären.

4.2 Chinaschilf (*Miscanthus*)

Miscanthus ist eine mehrjährige Schilfart (10- bis 15-jährig), die zu den C₄-Pflanzen gehört. Sein potentieller Ertrag ist hoch: Ab dem 3./4. Jahr können Erträge von 20 bis 25 t/ha erzielt werden (*Mohr und Flaig, 1993*). Für hohe Erträge ist jedoch eine ausreichende und kontinuierliche Wasserversorgung notwendig, ohne die es zu deutlichen Ernteeinbußen kommt. Ein Nachteil des *Miscanthus*-Anbaus sind die noch geringen Erfahrungen, die für seinen Anbau in Europa bisher vorliegen.

Für den Anbau wird der im Eingang dieses Abschnitts beschriebene Referenzstandort angenommen, bestellt im beschriebenen Referenzlandbau auf großem Schlag (40 ha). Als Erträge werden 11.3 tTM/a über 15 a angenommen, wobei im ersten Jahr keine Erträge, im zweiten Jahr 6 tTM/a und vom dritten bis 15. Jahr 17.5 tTM/a angesetzt wurden.

In **Tab. 4.3** sind die für die einzelnen Produktionsschritte aufgewendeten Energien in MJ/(ha·a) und die dabei emittierten Treibhausgase CO₂, CH₄ und N₂O, sowie Luftschadstoffe NO_x, VOC (leicht flüchtige organische Komponenten) und PM (Partikel) in Masse/(ha·a) aufgelistet. Die gesamte für den landwirtschaftlichen Anbau von *Miscanthus*, sowie seiner Pflege und Ernte notwendige Energiemenge beträgt ca. 950.8 MJ/(ha·a). Die Emissionen von Treibhausgasen belaufen sich auf 71.6 kg CO₂/(ha·a). Dabei wurden die Emissionen von CH₄ und N₂O entsprechend ihrem Treibhauspotential von 24.5 bzw. 320 gewichtet (vgl. **Gl. 4.3**).

Die Bereitstellung von H₂ über Pyrolyse liefert Energiemengen von 85 484 MJ/(ha·a) in Form von Wasserstoff und die über Vergasung wegen des höheren Wirkungsgrads des Verfahrens 96 547 MJ/(ha·a). Zusammen mit dem Energieaufwand zur Biomasseproduktion und dem Transport per Lkw über 20 km zur Pyrolyse- bzw. Vergasungsanlage, sowie über 50 km von dort zur zentralen Hydrolysestation, führt das zu einer gesamten Energieausbeute von 83 980 MJ/(ha·a) bzw. 95 002 MJ/(ha·a) und Treibhausgasemissionen von 109.30 kg CO₂/(ha·a) bzw. 112.34 kg CO₂/(ha·a). D.h. die spezifischen Emissionen von CO₂-Äquivalenten belaufen sich für die Pyrolyse auf 1.30 kg CO₂/GJ und für die Vergasung auf 1.18 kg CO₂/GJ. Bei den zugrunde gelegten Wirkungsgraden für die Anlagen

³ Bei ausgeprägter Hauptwindrichtung kann der Abstand senkrecht zur Hauptwindrichtung verkürzt werden auf den fünffachen Rotordurchmesser, da der Abschattungseffekt in dieser Richtung weniger zum Tragen kommt (*Kaltschmitt et al., 1997*).

	Energie [MJ/(ha·a)]	CO ₂ [kg/(ha·a)]	CH ₄ [g/(ha·a)]	N ₂ O [g/(ha·a)]	NO _x [g/(ha·a)]	VOC [g/(ha·a)]	PM [g/(ha·a)]
1. Biomasseproduktion							
Feldarbeit	-89.44	0.03672	0.33	0.33	79.70	13.32	67.80
Düngung	-147.13	8.813	1.02	21.73	32.07	1.13	5.193
Pflanzenschutz	-21.27	0.407	0.0149	0.1253	0.57	0.024	0.0813
Saatgut (150 kg/ha)	-668.00	49.600	5.00	17.00	47.00	3.00	—
Ernte/Aufbereitung	-24.97	0.01047	0.0933	0.0933	22.73	3.80	1.933
Gesamt	-950.81	58.87	6.458	39.28	182.07	21.27	75.73
2. H₂-Erzeugung							
Lkw-Transport (20 km)	-246	16.545	0.633	0.742	209.54	26.19	11.57
a. Pyrolyse	85 485	—	—	—	—	—	—
a. Lkw-Transport (50 km)	-308	20.68	0.791	0.928	261.93	32.74	14.46
b. Vergasung	96 547	—	—	—	—	—	—
b. Lkw-Transport (50 km)	-348	23.37	0.894	1.048	295.98	37.0	16.34
a. Gesamt (Pyrolyse)	83 980	96.09	7.882	40.95	653.5	80.201	101.76
b. Gesamt (Vergasung)	95 002	98.78	7.985	41.07	396.1	84.461	87.30

Tabelle 4.3: Durchschnittliche aufgewendete Energiemengen und emittierte Schadstoffmengen pro Hektar und Jahr beim Anbau von Chinaschilf mit einem Ertrag von 11.3 tTM/(ha·a): oberer Teil Biomasseproduktion und unterer Teil H₂-Erzeugung, wobei das Pyrolyseverfahren mit a. und das Vergasungsverfahren mit b. bezeichnet sind.

ist die Vergasung somit energetisch und von Seiten der Schadstoffbilanz etwas günstiger. Die Unterschiede bleiben jedoch in einer Größenordnung, in der die beiden Verfahren als gleichwertig anzusehen sind.

Bei einem Transport des bei der Vergasung erzeugten Synthesegases über Pipelines, d.h. mit Nutzung der vorhandenen Infrastruktur des Erdgases, würden sich die Nettoenergie um 0.3 % auf 95 289 MJ/(ha·a) erhöhen und die spezifischen Treibhausgasemissionen um 18 % verringern, so daß die spezifischen Emissionen an Treibhausgasen mit 0.97 kg CO₂/GJ um ebenfalls 18 % geringer wären. Die Nutzung von Pipelines statt Lkws zum Transport des Synthesegases wird bei größeren Transportentfernungen in der Treibhausgasbilanz entscheidend: Bei einer verzehnfachten Transportdistanz von 500 km z.B. würden die Energieausbeute um 8.3 % erhöht und die Treibhausgasemissionen um 74 % reduziert werden.

4.3 Pappel und Weide aus Schnellwuchsplantagen

Pappel und Weide sind zwei schnellwachsende Baumarten, die sich daher zum Energiepflanzenanbau gut eignen. Die Erträge liegen für Pappel bei ca. 10 tTM/(ha·a) und für Weide bei 7 tTM/(ha·a). Es wird hierbei von einer Anbauzeit von 20 a ausgegangen, wobei in der Anwuchsphase ein geringer und im ersten Jahr gar kein Zuwachs berücksichtigt

	Energie [MJ/(ha·a)]	CO ₂ [kg/(ha·a)]	CH ₄ [g/(ha·a)]	N ₂ O [g/(ha·a)]	NO _x [g/(ha·a)]	VOC [g/(ha·a)]	PM [g/(ha·a)]
1. Biomasseproduktion							
Feldarbeit	-60.19	0.0247	0.220	0.22	53.59	8.96	4.555
Düngung	-77.51	5.00	0.574	12.275	20.13	0.6525	3.800
Pflanzenschutz	-11.45	0.22	0.00805	0.0675	0.31	0.013	0.044
Saatgut (500 kg/ha)	-2.50	0.1875	—	—	100.00	—	—
Ernte/Aufbereitung	-20.08	0.008384	0.07475	0.07475	18.20	3.038	1.548
Gesamt	-171.73	5.44	0.877	12.637	97.23	12.66	9.947
2. H₂-Erzeugung							
Lkw-Transport (20 km)	-185.26	12.445	0.476	0.558	157.62	19.70	8.702
a. Pyrolyse	93840	—	—	—	—	—	—
a. Lkw-Transport (50 km)	-431.00	21.78	0.833	0.977	275.80	34.48	15.23
b. Vergasung	75072	—	—	—	—	—	—
b. Lkw-Transport (50 km)	-347.87	17.58	0.673	0.789	222.64	27.83	12.29
a. Gesamt (Pyrolyse)	93052	39.2	2.186	14.172	530.65	66.84	33.88
b. Gesamt (Vergasung)	74367	35.2	2.026	13.984	477.49	60.19	30.94

Tabelle 4.4: Durchschnittliche aufgewendete Energiemengen und emittierte Schadstoffmengen pro Hektar und Jahr für den Kurzumtrieb von Pappeln und Weiden im Verhältnis 1:1 bei einem Ertrag von 8.5 tTM/(ha·a): oberer Teil Biomasseproduktion und unterer Teil H₂-Erzeugung, wobei das Pyrolyseverfahren mit a. und das Vergasungsverfahren mit b. bezeichnet sind.

sind. Die Höhe der Erträge ist jedoch noch relativ unsicher (Mohr und Flaig, 1997). Das Verhältnis der Biomassen von Weide zu Pappel wird mit 1:1 veranschlagt, so daß der Ertrag bei ca. 8.5 tTM/(ha·a) liegt.

Tabelle 4.4 faßt die Ergebnisse von Emissions- und Schadstoffbilanzen zusammen. Die Energiebilanz zeigt, daß für die Biomasseproduktion 171.73 MJ/(ha·a) aufgewendet werden. Mit der Energiegewinnung über Pyrolyse von 93 840 MJ/(ha·a) ergibt sich zusammen mit dem Energieverbrauch durch Transporte ein Nettoenergiegewinn von 93 052 MJ/(ha·a). Für die Vergasung ist die Energieausbeute mit 75 072 MJ/(ha·a) ca. 19 % geringer, so daß sich die Nettoenergiebilanz entsprechend zu 74 367 MJ/(ha·a) ergibt.

An Treibhausgasen werden beim Pyrolyse-Verfahren 43.8 kg CO₂/(ha·a) und beim Vergasungsverfahren 39.7 kg CO₂/(ha·a) freigesetzt, wovon jeweils 6.1 kg CO₂/(ha·a) aus der Biomasseproduktion stammen. Die spezifischen Emissionen belaufen sich damit für die Pyrolyse auf 0.47 kg CO₂/GJ und für die Vergasung auf 0.53 kg CO₂/GJ. Bei einem Transport des Synthesegases aus der Vergasung über Pipelines statt mit Lkw wäre die Energieausbeute um 0.4 % höher und die Treibhausgasbilanz mit 0.33 kg CO₂/GJ um 38 % niedriger.

Für Holz aus Schnellwuchsplantagen stellt somit die Pyrolyse das energetisch und von Seiten der Treibhausgasbilanz günstigere Verfahren dar. Bei einem Transport von der Vergasungsanlage zur Hydrolysestation via Pipeline wäre allerdings das Vergasungsverfahren

um 30 % günstiger in der Treibhausgasbilanz als die Pyrolyse bei Energieausbeuten, die jedoch 20 % geringer sind als bei der Pyrolyse.

4.4 Stroh

Bei der Betrachtung von Stroh als Energieträger wird das Stroh von Winterweizen herangezogen. Der Gesamtertrag dieser einjährigen Pflanze wird mit 11.7 tTM/(ha·a) angesetzt, wovon die Hälfte als Stroh vorliegt (*Biskupek et al., 1997a*), d.h. 5.85 tTM/(ha·a). Bei der Saatgutbereitstellung und der Düngung werden daher auch die Hälfte des Energieaufwandes und die Hälfte der Schadstoffemissionen dem Stroh zugeschlagen. Beim Pflanzenschutzmitteleinsatz wird jedoch angenommen, daß dieser lediglich zum Schutz des Getreidekorns vor Schädlingen eingesetzt wird. Entsprechend werden die maschinellen Feldarbeiten in Energie- und Schadstoffbilanzen berücksichtigt.

In **Tabelle 4.5** sind die Ergebnisse der Energie- und Schadstoffbilanzen zusammengefaßt. Es zeigt sich, daß die Deckung des Düngemittelbedarfs zum Erzielen des angesetzten Ertrags von 5.85 tTM/(ha·a) Stroh zu ca. 70 % der gesamten CO₂-Emissionen (66.5 kg CO₂/(ha·a)) beiträgt, sowie mit 1 045 MJ/(ha·a) den höchsten Energieeinsatz über

	Energie [MJ/(ha·a)]	CO ₂ [kg/(ha·a)]	CH ₄ [g/(ha·a)]	N ₂ O [g/(ha·a)]	NO _x [g/(ha·a)]	VOC [g/(ha·a)]	PM [g/(ha·a)]
1. Biomasseproduktion							
Feldarbeit	-505.66	0.1789	1.59	1.59	388.30	64.90	33.00
Düngung	-1 045.00	66.50	—	—	217.00	14.30	82.80
Pflanzenschutz	—	—	—	—	—	—	—
Saatgut (140 kg/ha)	-161.00	9.75	—	28.00	63.00	7.00	—
Ernte/Aufbereitung	-264.74	0.1103	0.98	0.98	239.00	40.00	20.40
Gesamt	-1 976.40	76.54	2.57	30.57	907.30	126.20	136.20
2. H₂-Erzeugung							
Lkw-Transport (20 km)	-127.5	8.565	0.328	0.384	108.48	13.56	5.99
a. Pyrolyse	43 509	—	—	—	—	—	—
a. Lkw-Transport (50 km)	-159.39	10.71	0.409	0.480	135.6	16.95	7.49
b. Vergasung	49 140	—	—	—	—	—	—
b. Lkw-Transport (50 km)	-180.10	12.10	0.463	0.543	153.23	19.15	8.46
a. Gesamt (Pyrolyse)	41 246	95.8	3.307	31.43	1151	156.71	149.7
b. Gesamt (Vergasung)	46 856	97.2	3.361	31.50	1169	158.91	150.6

Tabelle 4.5: Durchschnittliche anteilig aufgewendete Energiemengen und emittierte Schadstoffmengen pro Hektar und Jahr bei der Erzeugung von Stroh über den Anbau von Getreide mit Stroherträgen von 5.85 tTM/(ha·a): oberer Teil Biomasseproduktion und unterer Teil H₂-Erzeugung, wobei das Pyrolyseverfahren mit a. und das Vergasungsverfahren mit b. bezeichnet sind.

den Lebensweg erfordert. Das Verfahren aus Pyrolyse und Elektrolyse zur Wasserstoffherzeugung aus Stroh liefert 41 246 MJ/(ha·a) bei Treibhausgasemissionen von 106 kg CO₂/(ha·a), was einer spezifischen Emission von 2.57 kg CO₂/GJ entspricht. Die Vergasung ist mit 46 856 MJ/(ha·a) bei nahezu gleichen Treibhausgasemissionen von 107 kg CO₂/(ha·a) etwas günstiger zu bewerten. Die spezifischen Emissionen an Treibhausgasen liegen für die Vergasung bei 2.29 kg CO₂/GJ. Der Transport von Vergasungs- zu Hydrolyseanlage über Pipelines würde diesen Wert sogar noch um etwa 10 % erniedrigen, wobei die Energieausbeute um 0.3 % ansteigen würde.

4.5 Restholz (Buche und Fichte)

Unter Restholz ist Holzschnitt aus forstwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen zu verstehen, das durch Holz aus Gärtnerei- oder landwirtschaftlichen Betrieben ergänzt sein kann. In der vorliegenden Arbeit wird Waldrestholz aus Fichte und Buche im Verhältnis 1:1 betrachtet, das jährlich in einer Menge von durchschnittlich 1.93 tTM/(ha·a) (Fichte: 1.76 tTM/(ha·a), Buche: 2.1 tTM/(ha·a)) zum Abtransport anfällt.

Tabelle 4.6 faßt die Ergebnisse zusammen: Die Pyrolyse zur H₂-Erzeugung aus Restholz liefert 21 407 MJ/(ha·a) an Energie bei Treibhausgasemissionen von 5.026 kg CO₂/(ha·a). Die Holzvergasung erzielt geringere Energieausbeuten von 17 125 MJ/(ha·a) bei ebenfalls geringeren Treibhausgasfreisetzungen von 4.051 kg CO₂/(ha·a). Die spezifischen Freisetzungen sind mit 0.23 bzw. 0.24 kg CO₂/GJ nahezu gleich. Da in diesem Fall der Transport zur Hydrolysestation wegen des Fehlens von Anteilen aus dem Landbau ein größeres Gewicht hat, würden sich die spezifischen Treibhausgasemissionen bei einem Transport über eine Pipeline für das Vergasungsverfahren um 85 % auf 0.035 kg CO₂/GJ verringern bei einem leichten Zuwachs in der Energiebilanz von 0.3 %.

	Energie [MJ/(ha·a)]	CO ₂ [kg/(ha·a)]	CH ₄ [g/(ha·a)]	N ₂ O [g/(ha·a)]	NO _x [g/(ha·a)]	VOC [g/(ha·a)]	PM [g/(ha·a)]
2. H₂-Erzeugung							
a. Pyrolyse	21 481	—	—	—	—	—	—
a. Lkw-Transport (50 km)	-73.61	4.95	0.189	0.222	62.63	7.83	3.46
b. Vergasung	17 185	—	—	—	—	—	—
b. Lkw-Transport (50 km)	-59.42	3.99	0.153	0.179	50.55	6.32	2.79
a. Gesamt (Pyrolyse)	21 407	4.95	0.189	0.222	62.63	7.88	3.46
b. Gesamt (Vergasung)	17 125	3.99	0.153	0.179	50.55	6.32	2.79

Tabelle 4.6: Durchschnittliche aufgewendete Energiemengen und emittierte Schadstoffmengen pro Hektar und Jahr bei der Ernte von Waldrestholz (Fichte: Buche = 1:1) mit Erträgen von durchschnittlich 1.93 tTM/(ha·a), wobei das Pyrolyseverfahren mit a. und das Vergasungsverfahren mit b. bezeichnet sind.

Das Verfahren der Pyrolyse ist somit energetisch günstiger und auch in der Bilanz der Treibhausgasemissionen für Restholz zu bevorzugen, solange das Synthesegas aus der Vergasung mit Lkw und nicht über Pipelines zur Hydrolysestation transportiert wird.

4.6 Gülle und Kompost

Gülle und Biomüll als sekundäre Biomasse oder biogene Abfälle werden hier in einem Abschnitt gemeinsam behandelt, weil das Verfahren zur Gewinnung von H_2 dasselbe ist. Da Gülle und Biomüll jedoch sehr unterschiedliche Biogasraten bei der Fermentation erreichen und zudem i.d.R. räumlich getrennt anfallen, Gülle in landwirtschaftlichen Betrieben und Biomüll neben landwirtschaftlichen Betrieben auch in Haushalten und in der Lebensmittelindustrie, werden ihre Energien und Schadstoffe getrennt bilanziert.

Bei Gülle (Flüssigmist) werden die Ergebnisse von *Huber und Mair (2000)* vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz als Vorgaben verwendet, die zusammen mit der Landtechnik Weihenstephan der TU München zehn Biogasanlagen hinsichtlich Durchsatz, Biogasausbeute und Zusammensetzung der Substrate untersucht haben. Diese Biogasanlagen hatten unterschiedliche Größen (60 bis 110 GVE⁴) und verwendeten z.T. Kosubstrate zur Optimierung des Fermentationsprozesses. Im Mittel werden 1843.25 m³ Gülle/a verarbeitet bei einer mittleren Betriebsgröße von 84 GVE. Bei der Annahme einer Viehdichte von 1.5 GVE/ha (*Kleemann und Meliß, 1993*) ergibt sich ein Jahresanfall an Gülle von 32.915 m³ Gülle/(ha·a)⁵. Daraus leitet sich mit einer Biogasproduktionsrate von 30 m³ Biogas/m³ Gülle ein Jahresertrag an Biogas bezogen auf 1 ha von 987.455 m³ Biogas/(ha·a) ab. Die über Reformierung erzeugte H_2 -Menge ergibt sich damit zu:

$$E = 987.455 \cdot \eta_{H_2} \cdot 0.6 \cdot 4 \cdot H_u(H_2) = 21\,151 \frac{MJ}{ha \cdot a} \quad (4.9)$$

wobei $\eta_{H_2}=0.85$ und $H_u(H_2)=10.5$ MJ/m³ (**Tab. 4.1**), 0.6 dem mittleren Methangehalt von Biogas (60 %) entspricht und der Faktor 4 sich aus der stöchiometrischen Gleichung der Reformation ergibt (Abschnitt 3.3).

Fermentation und Hydrolyse liefern dann einen Nettoenergieertrag von 21 151 MJ/(ha·a) (**Tab. 4.7**). Schadstoffemissionen kommen bei ordnungsgemäß laufenden Anlagen nicht vor. Die Deponierung der schwer abbaubaren organischen Stoffe, die in Form von Faulschlamm anfallen, wird nicht betrachtet, da eine Entsorgung der Gülle auch ohne die Verwendung als Energieträger erforderlich wäre und verlässliche Daten für die Verhältnisse der dabei zurückgelegten Entfernungen bzw. der dabei emittierten Schadstoffe mir nicht bekannt sind.

Zusammen mit dem 50 km-Transport von der Biogasanlage zur zentralen Hydrolysestation ergeben sich in der Jahresbilanz Energieerträge von 21 023 MJ/(ha·a) und Treibhausgasemissionen von 8.734 kg CO₂/(ha·a), was einer spezifischen Emission von 0.415 kg CO₂/GJ

⁴ GVE = Großvieheinheit: Eine Großvieheinheit entspricht 500 kg Lebendgewicht von Nutztieren, d.h. etwa einem Rind oder fünf Schweinen oder 250 Stück Geflügel.

⁵ 32.915 m³ Gülle/(ha·a) entsprechen ca. 2.35 t Gülle/(ha·a) bei einer mittleren Dichte der Gülle von 71 kg/m³, alles bezogen auf die Trockenmasse.

	Energie [MJ/(ha·a)]	CO ₂ [kg/(ha·a)]	CH ₄ [g/(ha·a)]	N ₂ O [g/(ha·a)]	NO _x [g/(ha·a)]	VOC [g/(ha·a)]	PM [g/(ha·a)]
<u>2. H₂-Erzeugung</u>							
c. Fermentation	21 151	—	—	—	—	—	—
c. Lkw-Transport (50 km)	-125.05	8.602	0.329	0.386	108.95	13.62	6.015
Gesamt	21 023	8.602	0.329	0.386	108.95	13.62	6.015

Tabelle 4.7: Durchschnittliche aufgewendete Energiemengen und emittierte Schadstoffmengen pro Hektar und Jahr bei der Fermentation von Gülle bei einem durchschnittlichen jährlichen Anfall von 32.915 m³ Gülle/(ha·a).

entspricht. Wird das Biogas aus der Biogasanlage über eine Pipeline zur Hydrolysestation transportiert, erhöht sich der Energieertrag um 0.5 % und die spezifischen Treibhausgasemissionen werden mit 60.2 g CO₂/(ha·a) fast vernachlässigbar.

Für die Betrachtung des Energieträgers Biomüll wird von einem Biomüllanfall von ca. 100 kg/EW (EW: Einwohner) ausgegangen, was mit einer Einwohnerdichte in Deutschland von 2.3 EW/ha (*Statistisches Bundesamt, 2001*) 230 kg Biomüll/(ha·a) ergibt. Bei einer Biogasproduktion der Biogasanlage von 0.7 m³ Biogas/kg Biomüll (*Schattner et al., 2000*) beträgt die jährlich erzeugte Biogasmenge 161 m³ Biogas/(ha·a), woraus sich analog zu **Gleichung 4.9** die Energieausbeute des Fermentationsverfahrens bestimmen läßt zu 3 448.62 MJ/(ha·a) (**Tabelle 4.8**).

Unter Einbezug des 50 km-Transports des Biogases per Lkw von der Biogasanlage zur Hydrolysestation ergibt sich damit eine Energieausbeute von 3 436 MJ/(ha·a) bei Treibhausgasemissionen von 0.855 kg CO₂/(ha·a). Für einen Transport über Pipeline würden sich 3 446 MJ/(ha·a) für die Energie und 0.125 kg CO₂/(ha·a) für die Treibhausgasemissionen ergeben. Die spezifischen Emissionen würden für Lkw-Transport entsprechend 0.249 g CO₂/GJ und für Pipeline-Transport 0.036 g CO₂/(ha·a), d.h. die spezifischen Emissionen würden durch eine Pipeline um 86 % reduziert werden.

	Energie [MJ/(ha·a)]	CO ₂ [kg/(ha·a)]	CH ₄ [g/(ha·a)]	N ₂ O [g/(ha·a)]	NO _x [g/(ha·a)]	VOC [g/(ha·a)]	PM [g/(ha·a)]
<u>2. H₂-Erzeugung</u>							
c. Fermentation	3 448.62	—	—	—	—	—	—
c. Lkw-Transport (50 km)	-12.531	0.842	0.0322	0.0378	10.663	1.333	0.589
Gesamt	3 436	0.842	0.0322	0.0378	10.663	1.333	0.589

Tabelle 4.8: Durchschnittliche aufgewendete Energiemengen und emittierte Schadstoffmengen pro Hektar und Jahr bei der Fermentation von Bioabfällen bei einem durchschnittlichen jährlichen Anfall von 230 kg Biomüll/(ha·a).

4.7 Zusammenfassende Bewertung

An dieser Stelle sollen die Ergebnisse für die Erzeugung von Wasserstoff aus verschiedenen Biomasse–Energieträgern aus den Abschnitten 4.2 bis 4.6 zunächst untereinander und gegenüber der Erzeugung von H₂ aus Windkraft über Strom (Abschnitt 4.1) und unter den Aspekten Energieeffizienz und Schadstoffemissionen verglichen und bewertet werden (Abschnitt 4.7.1). Abschließend folgt eine Abschätzung der schlecht quantifizierbaren Einflüsse auf (Abschnitt 4.7.2):

- die Hydrosphäre,
- die Pedosphäre (Bodenökologie),
- die Biodiversität und
- das Landschaftsbild und das Wohlergehen von Mensch und Tier.

4.7.1 Bewertung der Energie– und Schadstoffbilanzen

In **Tabelle 4.9** sind die erzeugten Energiemengen, sowie die spezifischen Emissionen an Treibhausgasen (THG), NO_x, VOC und PM für Wasserstoff aus Windkraft, sowie aus den Biomasseenergieträgern Miscanthus, Holz aus Kurzumtrieb, Stroh, Restholz, Gülle und Biomüll zusammengefaßt.

Zur Auswertung wurden für jedes Verfahren Emissionen pro Hektar und Jahr durch die Energieausbeute geteilt, um die Vergleichbarkeit der Emissionen herzustellen, da die erzeugten Energie– und Schadstoffmengen sich untereinander um mehr als zwei Größenordnungen (Faktor 100) unterscheiden. Desweiteren werden hier für Vergasung und Fermentation die in den Einzelabschnitten nur verbal diskutierten Variationen eines Transports von der Vergasungs- bzw. Biogasanlage zur Hydrolyseanlage über Pipelines mit aufgeführt.

Für die erzeugten Energiemengen ist als spezifische Größe die Energie pro Ertrag für die Biomasseenergieträger zusätzlich aufgetragen, die eine vergleichende Bewertung der Effizienz der Energieausbeute aus der geernteten bzw. zur Entsorgung anfallenden Biomassemenge ermöglicht.

Beim Vergleich der erzeugten Energiemengen (**Tab. 4.9**) ist auffällig, daß die Windenergie mit 949 MJ/(ha·a) äußerst schlecht in der Energiebilanz abschneidet. Dies liegt weniger an dem Wirkungsgrad von Windkraftanlagen, sondern i.W. an dem großen Flächenbedarf einer Anlage (Mindestabstand zur nächsten Anlage minimal 10-facher Rotordurchmesser), sowie dem geringen Anteil an Vollaststunden pro Jahr, die etwa bei 3 000 h/a oder 34 % liegen (*Kleemann und Meliß, 1993*). Dies wirkt sich bereits auf die Ausbeute an elektrischer Energie der Windkraftanlage aus. Bzgl. der Hydrolyse zur H₂–Erzeugung unterscheiden sich die verschiedenen betrachteten Verfahren kaum. Die Wirkungsgrade liegen im Bereich

	Ertrag [t TM/(ha·a)]	Energie		THG [kg/GJ]	NO _x [g/GJ]	VOC [g/GJ]	PM [g/GJ]
		[MJ/(ha·a)]	[MJ/t TM]				
<u>Windkraft</u>	—	949	—	—	—	—	—
<u>Miscanthus</u>							
Pyrolyse		83 980	7 432	1.30	7.78	0.96	1.21
Vergasung/Lkw	11.3	95 002	8 407	1.18	7.24	0.89	1.09
Vergasung/Pipel.		95 289	8 433	0.97	4.16	0.50	0.92
<u>Pappel/Weide</u>							
Pyrolyse		93 052	10 947	0.47	5.71	0.72	0.36
Vergasung/Lkw	8.5	74 367	8 749	0.53	6.41	0.81	0.42
Vergasung/Pipel.		74 669	8 785	0.33	3.46	0.43	0.25
<u>Stroh</u>							
Pyrolyse		41 246	7 051	2.57	28.00	3.80	3.63
Vergasung/Lkw	5.85	46 856	8 010	2.29	25.00	3.39	3.21
Vergasung/Pipel.		47 004	8 035	2.06	22.00	2.97	3.03
<u>Restholz</u>							
Pyrolyse		21 407	11 092	0.23	2.93	0.37	0.16
Vergasung/Lkw	1.93	17 125	8 873	0.24	2.95	0.37	0.16
Vergasung/Pipel.		17 174	8 898	0.035	0.045	1.46e-03	—
<u>Gülle</u>							
Fermentation/Lkw	2.35	21 023	8 946	0.415	5.18	0.645	0.286
Fermentation/Pipel.		21 129	8 991	0.0602	0.079	2.27e-03	—
<u>Biomüll</u>							
Fermentation/Lkw	0.23	3 436	14 939	0.25e-03	3.10e-03	0.39e-03	0.17e-03
Fermentation/Pipel.		3 446	14 983	0.04e-03	0.05e-03	1.35e-06	—

Tabelle 4.9: Zusammenfassung der Ergebnisse der vorangehenden Abschnitte auf Basis der erzeugten Energiemengen in Form von H₂ und den spezifischen Schadstoffemissionen für Treibhausgase (THG), NO_x, VOC und PM.

von $\eta = 0.85$ bis $\eta = 0.9$. Da bei den Biomasseenergieträgern im Gegensatz zur Windkraft 50 km-Transporte per Lkw zur Hydrolyseanlage angesetzt wurden, ist der Wirkungsgrad für diesen Lebenswegabschnitt bei den Biomasseenergieträgern effektiv etwas kleiner.

Die Energieträger aus Biomasse liefern die 3.6- (Bioabfälle) bis 100-fache (Miscanthus: Vergasungsverfahren) Energiemenge pro Hektar verglichen mit der Windkraft. Die relativ geringen Energieausbeuten bei Bioabfällen werden durch das kleine Biomüllaufkommen von lediglich 0.23 t Biomüll/(ha·a) verursacht. Verglichen mit dem Anfallen von Gülle ist dies nur 1/100 der Menge. Da Biomüll aufgrund seines geringeren Anteils an schwer abbaubaren organischen Bestandteilen eine größere Biogasproduktionsrate als Gülle aufweist, — 0.7 m³ Biogas/kg TM statt 0.42 m³ Biogas/kg TM für Gülle (Schattner et al., 2000) —, ist die Effektivität der Energiegewinnung aus Bioabfällen mit ca. 14 960 MJ/tTM jedoch um 40 % höher als bei Gülle mit ca. 8 970 MJ/tTM. Ansonsten kann lediglich Restholz mit Pyrolyseverfahren mit 11 092 MJ/tTM bis auf 25 % an die Effektivität der Energiegewinnung aus Biomüll herankommen. Bei der Bewertung dieser effektiven Energiemengen muß jedoch der Ertrag einbezogen werden, denn bei dem geringen Anfall von Biomüll kann zur

Biogasanlage evtl. ein verglichen mit der Entsorgung längerer Transportweg notwendig werden. Dieser wäre dann in der Energiebilanz zu berücksichtigen, wodurch die Effektivität der Energieerzeugung reduziert würde. Eine gemeinsame Verwertung von Biomüll und Gülle ist jedoch möglich, um diese Transportwege klein zu halten.

Desweiteren ist in der Energieausbeute zu beobachten, daß im Absolutwert die Energiepflanzen Miscanthus und Pappel/Weide aus Kurzumtrieb mit 74 300 bis 95 000 MJ/(ha·a) etwa doppelt so hohe Energiemengen in Form von Wasserstoff liefern als der Erntereststoff Stroh und um den Faktor 2.5 bis 4 höhere als die übrigen Biomasseenergieträger. In der spezifischen Energieausbeute zählt Miscanthus aufgrund der notwendigen intensiven landwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen (Bewässerung) mit 7 400 bis 8 400 MJ/tTM zu den uneffektiveren Energieträgern. Für Pappel/Weide gilt dies, wie schon erwähnt, nicht.

Unter den zur Energiegewinnung genutzten Reststoffen weist Gülle sowohl bei der Energieausbeute bezogen auf einen Hektar, als auch beim effektiven Energiegewinn die niedrigsten Werte auf, verursacht vom hohen Anteil an schwer abbaubaren organischen Stickstoffverbindungen. Sonst wird die Energieausbeute noch wesentlich vom Landbau (Schlaggröße, Landbauform), dem Wassergehalt der Biomasse und den Transporten (Art, Entfernung) beeinflusst (*Becher et al, 1997*). Für die Erzeugung von H₂ aus Windenergie sind keine Transporte oder Verarbeitungsschritte unter Nutzung fossiler Energieträger angenommen worden, so daß für die H₂-Erzeugung aus Windkraft keine Schadstoffemissionen auftreten.

Für den Einfluß des 50 km-Transports des Synthesegases aus der Vergasung bzw. des Biogases aus der Fermentation über Pipelines ist festzustellen, daß dieser für die Reststoffe Restholz, Gülle und Biomüll höher ist, sich dies allerdings kaum in der Energiebilanz (ca. 0.3 % Erhöhung im Gegensatz zu Lkw-Transport), sondern i.W. in den Schadstoffbilanzen und dort in den THG-Emissionen und den NO_x-Emissionen bemerkbar macht mit bis zu 85 % reduzierten Emissionen im Vergleich zum Lkw-Transport. Das Gewicht, mit dem dieser 50 km-Transport in die Bilanzen eingeht, ist für die Reststoffe aufgrund der fehlenden Beiträge aus landwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen wesentlich höher als bei den Energiepflanzen. Die Emissionen beim Pipeline-Transport rühren von Pumpen her, die zur Beförderung des Gases in den Rohren erforderlich sind.

Besonders hohe Emissionen weist der Energieträger Stroh auf mit um einen Faktor von ca. 5 höheren THG-Emissionen und um einen Faktor 4 höheren NO_x-Emissionen. Diese werden i.W. durch die Düngung verursacht, die zu 62 % zu den über den Lebensweg emittierten THG-Mengen und zu 19 % zu den NO_x-Emissionen beiträgt. Diese NO_x-Emissionen sind in Hinblick auf ihr Potential zur Photooxidantienbildung (z.B.: Ozon – O₃ oder Peroxyacetylnitrat – CH₃COO₂NO₂) während sommerlicher Schwachwindlagen als vernachlässigbar gegenüber der regionalen Vorbelastung einzuschätzen. Gleiches gilt für das Säurebildungspotential von NO_x. Für die Schadstoffbilanzen von VOC und PM sind die gleichen Trends für die verschiedenen Biomasseenergieträger zu verzeichnen wie für die THG- und NO_x-Bilanzen. Die absoluten Emissionswerte sind ebenfalls gering. Die Abschätzung der Vernachlässigbarkeit gegenüber der regionalen Vorbelastung ist nur für die regional wirksamen, d.h. relativ schnell in der Atmosphäre abbaubaren, Schadstoffe zu rechtfertigen, bei der Betrachtung der global wirksamen THG trägt jede Emission zur

Klimaänderung bei und zur Erschöpfung der fossilen Energiequellen und kann von daher nicht in der Bewertung vernachlässigt werden.

Zusammenfassend ist für die Energie- und Schadstoffbilanzen festzustellen, daß die Verwertung von Biomüll zur Energiegewinnung in Form von H_2 sowohl energetisch der effektivste als auch von Seiten der Schadstoffbilanzen der günstigste Energieträger aus Biomasse ist, wenn auch bei niedrigen totalen Energiemengen. Es folgen Restholz und Holz aus Kurzumtrieb, die etwas niedrigere Energieeffizienzen, aber deutlich höhere Schadstoffemissionen (etwa Faktor 1000 für THG und NO_x) aufweisen. Gülle und Miscanthus sind in den Schadstoffbilanzen durchschnittlich, haben jedoch niedrige energetische Effizienzen. Stroh ist unter beiden Aspekten für eine energetische Nutzung eher ungünstig. Dort sollte untersucht werden, ob das Verbleiben auf dem Feld mit einem reduzierten Düngemittelbedarf evtl. günstiger ist im Hinblick auf die Schadstoffemissionen. Dies ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. H_2 aus Windkraft ist energetisch betrachtet ebenfalls ineffektiv. Eine Nutzung des erzeugten Stroms regional erscheint daher sinnvoller, auch wenn bei der H_2 -Erzeugung aus Windenergie keine Schadstoffemissionen erfolgen.

4.7.2 Abschätzung weiterer Umwelteinflüsse

Die Bewertung weiterer Umwelteinflüsse der Wasserstofferzeugung aus Biomasse wird wegen des z.T. geringen Kenntnisstandes bewußt nur in Form einer Abschätzung durchgeführt. Zudem wird die Abschätzung allein anhand von Literatur und mit Hilfe weniger relevanter Indikatoren vorgenommen. So werden für den Einfluß der H_2 -Erzeugung aus Biomasse auf die Hydrosphäre die Nitratbelastung des Grundwassers anhand von Stickstoffbilanzen des Bodens, die Pflanzenschutzmittel-Auswaschung und die Belastung des Vorfluters von Pyrolyse- bzw. Vergasungsanlagen durch Teere im Abwasser betrachtet. Für Windkraftanlagen ist nach Inbetriebnahme von keinen Einflüssen auf die Hydrosphäre, das Bodengleichgewicht oder die Biodiversität auszugehen.

Einflüsse auf die Hydrosphäre

In der N-Bilanz erhöhen neben der landwirtschaftlichen Düngung auch der atmosphärische N-Eintrag und die Fixierung molekularen Stickstoffs (N_2) durch Bodenorganismen den N-Gehalt des Bodens. Eine Reduzierung wird neben dem N-Entzug durch die über Ernte entfernte Biomasse auch durch die Ausgasung von NO_x (i.W. als Stickstoffdioxid - NO_2) und Ammoniak (NH_3) und Erosionsverluste bewirkt. Der Saldo dieser N-Bilanz ist die Menge an Stickstoff, die potentiell als Nitrat (NO_3) ins Grundwasser ausgetragen werden kann. Solange eine Düngemittelmenge auf den Anbauflächen ausgebracht wird, die dem Bedarf der angebauten Pflanzen und somit dem Entzug aus dem Boden durch diese entspricht, bleibt die Bilanz ausgeglichen, d.h. es ist von keiner NO_3 -Belastung des Grundwassers auszugehen.

Für den reinen Energiepflanzenanbau (Miscanthus, Pappel/Weide) kann von dieser am Bedarf der Pflanzen orientierten Düngung ausgegangen werden (*Biskupek et al., 1997b*), für die Verwertung von Reststoffen wird ohnehin keine Düngung angesetzt. Für Stroh ermitteln *Biskupek et al. (1997b)* auf Grundlage des gleichen Referenzlandbaus und gleicher

Standortvoraussetzungen, wie in der vorliegenden Arbeit verwendet, eine Nitratauswaschung von 1.1 kg N/(ha·a), wovon maximal 0.3 kg N/(ha·a) in gelöste Form vorliegen und somit gesundheitsgefährlich sind.

Im Hinblick auf den Austrag von Pflanzenschutzmitteln ins Grundwasser schränkt sich die Betrachtung auf Miscanthus und Pappel/Weide ein, bei denen Pflanzenschutzmitteleinsätze in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden. Für das i.d.R. eingesetzte Herbizid Glufosinat ist die Grundwasser-Gefährdung als gering einzuschätzen (*Biskupek et al., 1997b*).

Bei der Biomasseverarbeitung in Pyrolyse- oder Vergasungsanlagen bleibt ein Restgehalt an Teeren, die über das Abwasser entsorgt werden müssen. Aufgrund des mit einem hohen Teergehalt verbundenen niedrigen Wirkungsgrads der Anlage und den gesetzlichen Regelungen für die maximalen Schadstoffgehalte im Abwasser, ist für diese Anlagen nicht von einer Gefährdung von Grund- und Oberflächengewässern durch aromatische Kohlenwasserstoffe auszugehen.

Einflüsse auf die Biodiversität

Die Biodiversität oder biologische Vielfalt beschreibt die grundlegende Eigenschaft lebender Systeme, sich voneinander zu unterscheiden (*Solbrig, 1991*). Diese kann in die Ebenen genetischer, Arten- und Ökosystemvielfalt eingeteilt werden. Für die Bewertung der Biodiversität von Ackerflächen werden zur Untersuchung i.d.R. nur Artenvielfalt und Biotopvielfalt herangezogen. Die Untersuchungen werden anhand einer Auswahl von Arten und Lebensgemeinschaften durchgeführt, die auf spezifische Umweltveränderungen besonders sensibel reagieren und von daher als Indikator für eine Veränderung im gesamten Lebensraum herangezogen werden können. *Scheurlen et al. (1997)* fanden in einer Bewertung der Biodiversität auf vergleichbaren Ackerflächen wie in der vorliegenden Untersuchung kaum bewertbare Unterschiede in der Artenvielfalt beim Energiepflanzenanbau im Gegensatz zum Referenzsystem Brache. Die Veränderungen sind zudem z.T. vorübergehend, wie etwa kurz nach einer Totalernte. Als wesentliche Einflüsse identifizieren sie Anbaubedingungen und Fruchtfolgegestaltungen. Auch die Vorbelastung wird als z.T. wesentlich angesehen.

Eine Bewertung der Biodiversität ist jedoch unsicher, da die Datengrundlage insbesondere für den Energiepflanzenanbau von Miscanthus und Pappel/Weide in Schnellwuchsplantagen in Europa noch spärlich ist. Außerdem gibt es noch kein einheitliches Verfahren zur Durchführung von Ökobilanzen.

Einflüsse auf die Bodenökologie

Für die Abschätzung der Einflüsse auf die Bodenökologie gilt dasselbe. In dieser Bewertung werden die Einflüsse von Düngung, Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung und Fruchtfolge auf die Lebensraum- und Transformationsfunktionen des Bodens untersucht. Auch hier wird die Untersuchung anhand einzelner Arten (Indikatoren) durchgeführt, wie z.B. dem Regenwurm als Indikator für die Beeinflussung der Bodenfauna und verschiedener Mikroorganismen zur Abschätzung der Einflüsse auf die Bodenmikroflora. Die Wirkungen auf die Indikatorarten durch den Energiepflanzenanbau sind kurzfristig und als positiv bis schwach negativ einzuschätzen (*Scheurlen et al., 1997*).

Einflüsse auf das Landschaftsbild und das Wohlergehen von Mensch und Tier

Diese Einflüsse sind noch schwerer abzuschätzen als die vorhergehenden, da hier neben einem Datenmangel auch die individuelle Empfindung eine Rolle spielt. Eine Akzeptanz von regenerativen Anlagen zur Energiegewinnung ist jedoch für deren Erfolg erforderlich.

Für Windkraftanlagen wird die Rotorbewegung von Anwohnern häufig als Belästigung empfunden. Hierbei garantiert das BImSchG einen Mindestschutz für die Anwohner vor übermäßiger Lärmbelästigung. Es wird in den Vorschriften der TA Lärm konkretisiert für die Anwendung in der Praxis umgesetzt wird. Die zumutbare Restbelästigung durch den Betrieb von Windkraftanlagen bzw. Windparks wird von den Anwohnern nicht immer akzeptiert, sondern führt z.T. zu jahrelangen Rechtsstreits und Protesten, die die Betriebszeiten der Anlage einschränken und damit deren Wirtschaftlichkeit herabsetzen.

Auch die Beeinträchtigung von Zugvögeln, v.a. bei großen Windkraftanlagen, wird von den Gegnern ins Feld geführt. Insbesondere für Windparks vor den Küsten mit Rotorspannweiten der Einzelanlagen von ca. 100 m, wie sie z.Zt. in Deutschland geplant und in unseren nördlichen Nachbarländern bereits realisiert sind, wird befürchtet, daß die über dem Meer besonders tief fliegenden Zugvögel gestört oder sogar auf ihren Zügen gefährdet werden. Inwieweit diese Störung größer ist als die durch kleiner Anlagen über Land oder die vielfältigen weiteren Hindernissen und Bauten auf dem Land, wie z.B. Hochspannungsleitungen, Funktürme oder hohe Fabrikanlagen muß, noch in Studien untersucht werden.

Als weiterer Kritikpunkt wird die „Verspargelung“ der Landschaft genannt, unter dem die Störung des Landschaftsbildes und der relativ große Landschaftsverbrauch von Windparks zu verstehen sind.

Der Anbau von Energiepflanzen zur energetischen Nutzung von Biomasse verändert das Landschaftsbild dagegen kaum. Allerdings kommt es bei der energetischen Verwertung von feuchter Biomasse wie Biomüll und Gülle zu Geruchsbelästigungen: für Biomüll beim Transport in Müllfahrzeugen zur Anlage und für Biomüll und Gülle für die Verarbeitung in Biogasanlagen. Erstere sind kurzzeitig und daher nicht mit der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) zu bewerten, die Geruchsimmissionen über Jahreshäufigkeiten von Geruchsstunden definiert, wobei eine Geruchsstunde i.d.R. als 10-minütige Geruchswahrnehmung innerhalb eines Meßzeitraums von einer Stunde angesetzt wird. Dieses Kriterium für die Geruchsstunde wird jedoch durch vorbeifahrende Müllfahrzeuge meist nicht erreicht. Die Geruchsbelästigungen sind im Normalfall als eher gering einzuschätzen. Für die von Biogasanlagen verursachten Gerüche bietet dagegen die GIRL einen Schutz für die Anwohner. Zudem kann bei einem landwirtschaftlichen Betrieb von den Alternativen einer offenen Lagerung bzw. einem Ausbringen auf die umliegenden Felder eine höhere Geruchsbelästigung der Anwohner ausgehen, als durch den ordnungsgemäßen Betrieb einer geschlossenen Biogasanlage. Das Ausbringen von Gülle auf die Felder hat außerdem den Nachteil einer erhöhten Grundwassergefährdung durch Nitrataustrag aus dem Boden bei übermäßiger Düngung, d.h. einer Düngung über dem Bedarf des Bodens.

Die Lärmbelästigung durch Lkw-Transporte und den ordnungsgemäßen Betrieb von Biogas-, Pyrolyse- oder Vergasungsanlagen ist als gering bzw. hinnehmbar einzuschätzen, ebenso wie ästhetische Aspekte und Aspekte des Landschaftsverbrauchs.

Zusammenfassend ergeben sich aus den Abschätzungen der Einflüsse auf Hydrosphäre, Pedosphäre und Biodiversität auf Basis von Literaturdaten keine dauerhaft negativen Einflüsse durch den Energiepflanzenanbau. Die Auswirkungen der Anlagen zur Energiegewinnung sind in ihrem Landschaftsverbrauch, ihren ästhetischen Aspekten und ihren Lärm- und Geruchsbelästigungen als eher gering einzuschätzen.

5 Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wird die H_2 -Erzeugung aus verschiedenen Biomassearten (Miscanthus, Pappel/Weide aus Kurzumtrieb, Stroh aus dem Weizenanbau, Buche/Fichte als Waldrestholz, Gülle aus der Viehhaltung und Biomüll) untereinander und zur Wasserstoff-erzeugung aus Windkraft über Strom verglichen. Der Vergleich wird anhand von Energie- und Treibhausgas-Bilanzen durchgeführt, ergänzt durch die Bilanzen von NO_x , NMHC und PM. Diese Methodik ist keine umfassende Öko- oder Umweltbilanz, sondern konzentriert sich bewußt auf einige gut bekannte und quantifizierbare Parameter mit einer hohen Umwelt- bzw. ökonomischen Relevanz. Einflüsse auf Hydrosphäre, Pedosphäre und die Biodiversität, sowie das Landschaftsbild und das Wohlbefinden bzw. Belästigungen der Menschen, werden aus der Literatur als weniger relevant abgeschätzt (Abschnitt 4.7.2). Die Beschränkung auf Energie- und Treibhausgasbilanzen kann somit als ausreichend zur Bewertung der verschiedenen Biomassearten und Verfahren zur Erzeugung von Wasserstoff angesehen werden.

Größere Unsicherheiten stecken in der Datengrundlage. So gibt es insbesondere für den Energiepflanzenanbau von Miscanthus und Pappel/Weiden bisher wenig Erfahrungswerte in Europa, so daß ihre Daten einen relativ großen Fehlerbalken aufweisen. Desweiteren wird bei der Bewertung der Energiepflanzen von einem spezifischen Standort, der für Deutschland typisch ist (Braunerde) und einer Landbauform, die der gängigen Praxis der Landwirtschaft in Deutschland entspricht, ausgegangen. *Becher et al. (1997)* variieren diesen Referenzfall und erhalten Abweichungen von 0 bis 50 %, letzteres bei der Verdoppelung der Erträge des Energiepflanzenanbaus. Diese starke Abhängigkeit von den Erträgen ist in der vorliegenden Analyse in etwa im selben Maße vorhanden wegen des gleichen verwendeten Referenzfalls. Die dem Verarbeitungsverfahren zugrunde gelegten Wirkungsgrade η entsprechen für Biogasanlagen dem neuesten Stand der Technik. Für Pyrolyse- und Vergasungsanlagen, die sich noch im Teststadium befinden (*Gottschau, 1998*), repräsentieren die verwendeten η theoretisch erreichbare Werte. In der Praxis sind daher niedrigere Wirkungsgrade möglich. Ebenso wird die Abfallproblematik wegen Mangel an verlässlichen Daten für die Schadstoffbilanzen nicht berücksichtigt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß bei der Pyrolyse neben dem löslichen Anteil des Pyrolyseöls noch andere unlösliche Bestandteile entstehen. Diese sogenannten Teere können über die Prozeßführung (Prozeßtemperatur, nachgeschaltetes katalytisches Cracken) reduziert werden. Eine vollständige Elimination ist dagegen nicht möglich, so daß ein Restanteil an Teeren über das Abwasser entsorgt werden muß. Bei der Fermentation entsteht ein Faulschlamm, bestehend aus schwer abbaubaren organischen Verbindungen, und bei der Vergasung eine Verbrennungsasche.

Die unter diesen Randbedingungen durchgeführte Analyse und Bewertung von Wasserstoff aus Biomasseenergieträgern zeigt, daß die Erzeugung von H_2 aus Biomasse je nach jährlichem Ertrag bzw. Anfall um den Faktor 3.6 bis 100 größer ist als die Erzeugung aus Windkraft über Strom und Hydrolyse. Bei den Biomasseenergieträgern sind energetisch gesehen die Reststoffe (Restholz, Gülle und Biomüll) am günstigsten aufgrund des Fehlens des energieintensiven Anbaus, wie er bei den Energiepflanzen zu berücksichtigen ist. Auf Gülle trifft dies nur eingeschränkt zu, denn seine Energieeffizienz ist aufgrund des hohen Anteils an schwer abbaubaren organischen Substanzen um 40 % niedriger als die der Biomüllverwertung und liegt im Bereich der von Pappel/Weide aus Schnellwuchsplantagen erreichten Werten. Aufgrund des geringen Biomüllanfalls, der etwa 1/100 des Anfallens von Gülle beträgt, erscheint eine gemeinsame Verarbeitung von Biomüll und Gülle in Biogasanlagen sinnvoll, um unnötige Transportstrecken für Bioabfälle zu vermeiden, die sowohl energetisch als auch von Seiten der Schadstoffbilanzen ungünstig zu bewerten wären.

Die Erträge an Restholz (Buche und Fichte) aus forstwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen, die mit 1.93 kg TM/(ha·a) angesetzt wurden, können bei katastrophalen Ereignissen, wie Stürmen oder Schädlingsbefall, regional oder vorübergehend wesentlich höher liegen. Nach Stürmen fällt v.a. Bruchholz an, das kaum stofflich, sondern fast ausschließlich energetisch verwertbar ist, wie z.B. im Schwarzwald verursacht durch Sturmschäden verbunden mit dem Durchzug des Tiefs *Lothar* Weihnachten 1999. Für erneute Aufforstungsmaßnahmen, die auch dem Erosionsschutz der Hänge dienen, ist ein Abtransport des Holzes ohnehin erforderlich.

Die Bewertung des Energiepflanzenanbaus von Miscanthus, Pappel/Weide und Stroh ergibt für Pappel/Weide eine hohe Effizienz der Energieausnutzung, die im unteren Bereich der von der Reststoffverwertung erreichten Werte liegt. Für Miscanthus und Stroh ist die Effizienz geringer.

Bezieht man die Treibhausgasbilanzen in die Bewertung mit ein, so bestätigen sich die für die Energiebilanzen getroffenen Aussagen. Eine Ausnahme bildet die energetische Strohverwertung, die im Mittel 5-fache THG-Emissionen (und NO_x -Emissionen) aufweist. Hier sollten alternative stoffliche Nutzungsmöglichkeiten oder das Verbleiben auf dem Feld untersucht werden und gegenüber der energetischen Nutzung bewertet werden. Da der größte Anteil an THG-Emissionen von der Düngung und Düngemittelbereitstellung verursacht wird (62 % der gesamten THG-Emissionen) und in der EU eine Weizenüberproduktion vorliegt, erscheint es sinnvoll, die ausgebrachte Düngemittelmenge zu reduzieren, auch wenn dadurch nicht nur die Stroh-, sondern etwa im selben Maße durch die Getreidekorn-erträge herabgesetzt werden.

Die Erzeugung von H_2 aus Windkraft ist dagegen mit keinen Schadstoffemissionen verbunden. Aufgrund der geringen Energieausbeute bezogen auf einen Hektar ist eine Speicherung der erzeugten elektrischen Energie in Form von Wasserstoff i.d.R. nicht erforderlich. Eine regionale Verwendung des erzeugten Stroms ist daher effizienter als seine Umwandlung in Wasserstoff.

Insgesamt ist nur die energetische Verwertung von Reststoffen zur H₂-Erzeugung sowohl ökonomisch sinnvoll als Alternative zur Deponierung oder Verbrennung in einer Müllverbrennungsanlage (MVA) und rechtlich gefordert¹, als auch ökologisch vertretbar (*Strehler, 1993*). Der Energiepflanzenanbau von Miscanthus und Weide/Pappel im Kurzumtrieb muß sich in der Praxis noch erweisen. Die Erzeugung von H₂ aus Stroh muß im Einzelfall gegenüber alternativen stofflichen Verwertungsmöglichkeiten abgewogen werden.

Allgemein sind die Verfahren zur Verarbeitung von Biomasse bis auf die Fermentation in der Praxis noch wenig getestet (*Gottschau, 1998*) und es besteht noch einiger Forschungsbedarf. Über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus dem Jahr 2000 werden notwendige Forschungsimpulse geliefert. Das EEG erlegt den regionalen Stromversorgern eine Abnahmeverpflichtung für Strom aus regenerativen Energiequellen zu einem Mindestpreis auf und legt die Orientierung von geplanten Anlagen am aktuellen Stand der Technik fest. Gleichzeitig wird durch das EEG ein Anreiz zur Umsetzung von Konzepten zur Nutzung regenerativer Energien in der Praxis gegeben, indem diese über den Mindestabnahmepreis konkurrenzfähig zu fossilen Energieträgern gemacht werden. Dies gilt v.a. für die Fermentation feuchter Biomasse, sowie für die energetische Nutzung von Restholz. Die verbliebene Rechtsunsicherheit im EEG bezüglich der Kriterien, die für Biomasse und ihre Anlagen sowie deren Betrieb gelten müssen, damit sich nach dem EEG eine Förderung als regenerativer Energieträger ableiten läßt, hat bisher den erwarteten und bei anderen regenerativen Energiequellen, wie Windkraft und Solarenergie, beobachteten Anstieg bei der energetischen Verwertung von Biomasse verhindert. Die derzeit im Entwurf vorliegende ergänzende Biomasseverordnung (BiomasseV) wird diese Rechtsunsicherheit beseitigen, so daß mit einem Anstieg der Nutzung von Biomasseenergieträgern in den nächsten Jahren zu rechnen ist.

Neben der Konkurrenzfähigkeit zu herkömmlichen Energieträgern tritt die Erzeugung und Nutzung von H₂ aus Biomasse in stationären Anlagen mit der direkten (dezentralen) Stromerzeugung in Konkurrenz. Die direkte Nutzung hat den Vorteil eines reduzierten Transportaufwands und den Nachteil von höheren Betriebskosten der Anlagen (*Mory und Tauschitz, 1999*). Zudem ist die Erzeugung von Wasserstoff als Energieträger gekoppelt an die Entwicklung der Brennstoffzelle (BZ). Brennstoffzellen machen die Energie von H₂, aber auch Methanol oder Erdgas, über eine sogenannte kalte Verbrennung nutzbar, bei der lediglich Wasserdampf als Abgas entsteht. Zudem liefern sie im Verhältnis zu herkömmlichen Verfahren mehr elektrische und weniger Wärmeenergie, wodurch sie ein hohes Potential zur energetischen Nutzung haben. Günstig ist zudem, daß BZ auch in Teillast höhere Wirkungsgrade aufweisen (*Rösch, 1998*). Brennstoffzellen bieten sowohl eine Alternative zu Benzin- und Dieselmotoren, als auch zu stationären Stromversorgungsanlagen (BHKWs). Momentan befindet sich die BZ jedoch noch im Forschungsstadium. Es gibt noch technische Probleme zu lösen. Außerdem erfordern die für einen einwandfreien Betrieb, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Lebensdauer der BZ notwendigen reinen Brenngase einen hohen Aufwand an Gasreinigung und -aufbereitung (*Spliethoff, 1998, Rösch, 1998*). Auch die Kosten müssen noch gesenkt werden, damit die BZ in der

¹ Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) von 1996 sieht die Verwertung gegenüber der Entsorgung als vorrangig an.

Praxis zum Einsatz kommen kann: Nach Angaben von *BINE (2000)* ist für die Wirtschaftlichkeit von stationären Anlagen eine Kostenreduktion um den Faktor 10 und bei mobilen Anlagen um den Faktor 100 erforderlich.

Es werden allerdings auch schon Erprobungen von BHKWs und Kfz-Motoren in Praxistests durchgeführt. Beispiele hierfür sind in der Pkw-Industrie der Necar von Mercedes (*DaimlerCrysler, 2001*) oder die Entwicklung eines BZ-Pkws bei BMW (*BMW, 2001*). Es werden allerdings z.T. auch Methanol und Erdgas als Energieträger in den Brennstoffzellen verwendet, verbunden mit verschiedenen Richtungen der Technologieentwicklung. Diese unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen, die die verschiedenen Automobilhersteller verfolgen, könnten die Schaffung der Infrastruktur (Tankstellennetz) verzögern, die für die Markteinführung eines alternativen Kraftstoffs zu Diesel und Benzin erforderlich ist. Im Bereich der Nutzfahrzeuge ist ein europäisches Forschungsprogramm angelaufen: CUTE (Clean Urban Transport in Europe), an dem sich u.a. Nahverkehrsverbände beteiligen, die in einer einjährigen Testphase ab 2002 Wasserstoffbusse im Linienbetrieb einsetzen werden. Abschließend sei die Entwicklung des Wasserstoffflugzeugs *Cryoplane* bei der DASA erwähnt (*DASA, 2001*).

Allgemein bietet die Wasserstoffnutzung jedoch nur eine Alternative zu den derzeit verwendeten Kraftstoffen, wenn der Wasserstoff-Bedarf aus regenerativen Energiequellen gedeckt wird. Desweiteren ist z.Zt. das Transportproblem von H_2 noch nicht gelöst. H_2 ist explosiv, aber noch entscheidender ist seine geringe Dichte, d.h. sein großer Volumenbedarf. Als Speichermedien werden Metallhydride, Flüssigwasserstoff und Druckwasserstoff verwendet bzw. erprobt (*Kugeler und Phlippen, 1993*). Alternativ ist eine Nutzung der Infrastruktur des Erdgases möglich, d.h. von Pipelines.

Insgesamt gibt es für regenerative Energieträger aus Biomasse ein hohes Potential, da die in ihnen gespeicherte Energie bisher ungenutzt bleibt (Deponierung) oder schlecht genutzt wird (Wärmeenergie bei der Verbrennung in einer MVA). Von dem theoretisch möglichen Anteil von 8 bis 10% (*Schütte, 1998*) am Endenergieverbrauch in Deutschland werden derzeit lediglich ca. 0.28% erreicht (*BMW, 2000*). Der Einsatz von Brennstoffzellen zur Nutzbarmachung der im Wasserstoff gespeicherten Energie hat ebenfalls ein hohes Potential, da es emissionslos Energie mit einem hohen Wirkungsgrad nutzbar macht. Zugleich wird beim Umstieg auf Wasserstoff als Kraftstoff die bei der Verwertung von Biomasse freiwerdenden Schadstoffe auf die Vorverarbeitung verschoben (Pyrolyse-, Vergasungs- bzw. Fermentationsanlage), wo aufgrund der Größe und Stationarität dieser Anlagen eine sowohl schadstoffärmere als auch effizientere Energiekonversion der Biomasseenergieträger möglich ist, wie sie in mobilen Verbrennungsanlagen wie Pkw-Motoren kaum zu erreichen ist. Für eine Markteinführung von Wasserstoffautos ist jedoch noch eine Kostensenkung der BZ-Anlagen oder eine entsprechende staatliche Förderung erforderlich. Gleiches gilt für die Konkurrenzfähigkeit stationärer BZ-Anlagen. Die Technologien zur energetischen Biomasseverwertung befinden sich ebenfalls noch im Entwicklungsstadium. Als technische Probleme sind noch zu lösen: die Korrosion bei der Wasserstoffherzeugung über Pyrolyse/Vergasung, die Kosten bei Wasserstoffnutzung in BZ und der Wasserstofftransport.

Eine energetische Nutzung von Biomasse kann allerdings eine Alternative für die Landwirtschaft bilden, da die EU aufgrund der herrschenden Überproduktion an landwirtschaftli-

chen Erzeugnissen den landwirtschaftlichen Betrieben starke Ertragsbeschränkungen für Lebensmittel auferlegt hat.

Langfristig gibt es für eine nachhaltige Entwicklung, d.h. einer Sicherung unseres hohen Lebensstandards und unserer Lebensqualität, ohne den Lebensstandard oder die Lebensqualität der zukünftigen Generationen einzuschränken, keine Alternative zur Verwendung regenerativer Energiequellen, wie z.B. Biomasse, aufgrund der Erschöpflichkeit fossiler Energieträger, sowie deren Klimaschädlichkeit bei der Nutzung.

Literaturverzeichnis

- Becher, S., T.-U. Eden, M. Kaltschmitt, H.-J. Nagel, A. Patyk, J. Radtke, G. A. Reinhardt, T. Stelzer**, *Lebenswegvergleiche: Energie und Emissionen in die Atmosphäre*, in: *Nachwachsende Energieträger*, M. Kaltschmitt, G. A. Reinhardt (Hrsg.), Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1997.
- Beenackers, A. A. C. M., K. Maniatis**, *Gas cleaning in electricity production via gasification of biomass: Conclusions of the workshop*, in: *Advances in thermochemical biomass conversion*, A. V. Bridgewater (Hrsg.), Blackie 1994, 540–546, 1994.
- BINE**, *Kraft-Wärme-Kopplung mit Brennstoffzellen*, Projektinfo 5/00, <http://bine.fiz-karlsruhe.de>, 2000.
- Biskupek, B., A. Patyk, J. Radtke**, *Daten zur Pflanzenproduktion*, in: *Nachwachsende Energieträger*, M. Kaltschmitt, G. A. Reinhardt (Hrsg.), Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1997a.
- Biskupek, B., H. Döhler, U. Schultheiß, D. Aderhold**, *Emissionen in die Hydrosphäre*, in: *Nachwachsende Energieträger*, M. Kaltschmitt, G. A. Reinhardt (Hrsg.), Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1997b.
- BMU**, *Rede von Bundesumweltminister Jürgen Trittin anlässlich der Veranstaltung „Biomasse-Brennstoff aus Holz“ am 16.02.2001 in Herzberg*, Homepage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001.
- BMW**, http://www.bmw.de/forschung/index_forschung.htm, 2001.
- BMW**, *Energie Daten 2000 – Nationale und internationale Entwicklung*, Keitz + Fischer Druck GmbH, Eschwege, 2000.
- Caspary, H. J., W. Haeberli**, *Klimaänderungen und die steigende Hochwassergefahr*, in: *Wetterwende – Vision: Globaler Klimaschutz*, H. Graßl (Hrsg.), Campus Verlag, 1999.
- Chornet, E., D. Wang, D. Montané, S. Czernik**, *Hydrogen Production by Fast Pyrolysis of Biomass and Catalytic Steam Reforming of Pyrolysis Oil*, in: *Bio-Oil-Production & Utilization*, Proceedings of the 2nd EU-Canada Workshop on Thermal Biomass Processing, A. V. Bridgewater, E. N. Hogan (Hrsg.), European Commission and CAMMET Energy, Mines and Resources Canada, 1996.
- Czernik, S., R. French, C. Feik, E. Chornet**, *Fluidized Bed Catalytic Steam Reforming of Pyrolysis Oil for Production of Hydrogen*, in: *Biomass — A Growth Opportunity in Green Energy and Value-Added Products*, Proceedings of the Fourth Biomass Conference of the Americas, R. P. Overend, E. Chornet (Hrsg.), 1999.
- DaimlerCrysler**, http://www.daimlercrysler.de/specials/necar/pdf/necar5_g.pdf, 2001.
- DASA**, <http://www.eads.net/eads/de/index.html>, 2001.

- Fabian, P.**, *Atmosphäre und Umwelt*, 4. Auflage, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1992.
- Gottschau, T.**, *Zusammenfassung der Diskussion*, in: Energetische Nutzung von Biomasse mit Brennstoffzellenverfahren, Gülzower Fachgespräche, 1998.
- Graßl, H.**, *Wetterwende – Vision: Globaler Klimaschutz*, Das Buch zur EXPO 2000, Bd. 3, 7–163, Campus Verlag, 1999.
- Graßl, H., R. Klingholz**, *Wir Klimamacher – Wege aus dem globalen Treibhaus*, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a. M., 1990.
- Grubor, B. D., S. N. Oka, M. S. Ilic, D. V. Dakie, B. T. Arsic**, *Biomass FBC combustion-bed agglomeration problems*, in: Proceedings of the 13th Int. Conference on Fluidized Bed Combustion, K. J. Heinschel (Hrsg.), ASME, 515–522, 1995.
- Heinzel, A., D. Schlegel, B. Vogel**, *Reformierung von Erdgas: Wasserstoffversorgung für Membranbrennstoffzellen*, in: Einsatz von Brennstoffzellen, Tagungsband vom 5. Fachforum, Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI), Regensburg, 87–106, 1998.
- Huber, S., K. Mair**, *Energetische Nutzung von Biogas aus der Landwirtschaft*, Bayer. Landesanstalt für Umweltschutz, <http://www.bayern.de/LFU/luft/biogas/biogas1.htm>, 2000.
- Jenkins, B. M., L. L. Baxter, T. R. Miles Jr., T. R. Miles**, *Combustion properties of biomass*, Fuel Process Technol., **54(1)**, 17–64, 1998.
- Kaltschmitt, M., J. Radtke**, *Biomasse als Energieträger*, in: Nachwachsende Energieträger, M. Kaltschmitt, G. A. Reinhardt (Hrsg.), Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1997.
- Kaltschmitt, M., G. A. Reinhardt**, *Nachwachsende Energieträger – Grundlage, Verfahren, ökologische Bilanzierung*, Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1997.
- Kaltschmitt, M., T. Strehler**, *Energetische Nutzung von Biomasse*, in: Erneuerbare Energien — Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte, M. Kaltschmitt, A. Wiese (Hrsg.), 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1997.
- Kaltschmitt, M., A. Wiese, G. Nimz, D. Hartmann**, *Stromerzeugung aus Windenergie*, in: Erneuerbare Energien — Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte, M. Kaltschmitt, A. Wiese (Hrsg.), 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1997.
- Khullar, C.**, *The use of combustion additives to improve heat transfer and reduce combustion emissions in package boilers*, in: Proceedings of the Institute of Energy's 2nd Int. Conference on Combustion and Emission Control, London 4–5 Dec. 1995, 168–177, 1995.
- Klass, D. L.**, *Biomass for renewable energy, fuels, and chemicals*, Academic Press, San Diego, 1998.
- Kleemann, M., M. Meliß**, *Regenerative Energiequellen*, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1993.
- Kugeler, K., P.-W. Phlippen**, *Energietechnik*, 2. Auflage, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1993.
- Leible, L., D. Wintzer**, *Energiebilanzen bei nachwachsenden Energieträgern*, in: Energie aus Biomasse — eine Chance für die Landwirtschaft, H. Flaig, H. Mohr (Hrsg.), Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1993.
- Lewandowski, I.**, *Photosynthetisch fixierte Energie*, in: Kraftwerkstechnik, M. Kaltschmitt, A. Wiese (Hrsg.), 91–100, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1997.

- Marquevich, M., D. Montané, D. Wang, S. Czernik**, *Production of Hydrogen by Catalytic Steam Reforming of Residual Steams from Biomass Conversion Processes*, in: *Biomass for Energy and Industry*, C.A.R.M.E.N., 1648–1651, 1998.
- Mohr, H., H. Flaig**, *Energie aus Biomasse — eine Chance für die Landwirtschaft*, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1993.
- Mory, A., J. Tauschitz**, *Mitverarbeitung von Biomasse in Kohlekraftwerken*, VGB-Kraftwerkstechnik, **79(1)**, 65–70, 1999.
- Patyk, A.**, *Transport*, in: *Nachwachsende Energieträger*, M. Kaltschmitt, G. A. Reinhardt (Hrsg.), Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1997.
- Petersen, B. M., C. Nielsen, P. Jansen**, *Corrosion in straw fired district heating boilers*, in: *Biomass for energy, industry, and environment*, G. Grassi, A. Collina, H. Zibetta (Hrsg.), 6th EC Conference, London, Elsevier Applied Sciences, 1177–1181, 1991.
- Reinhardt, G. A.**, *Bilanzen über die gesamten Lebenswege*, in: *Nachwachsende Energieträger*, M. Kaltschmitt, G. A. Reinhardt (Hrsg.), Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1997.
- Rösch, C.**, *Energetische Nutzung von Biomasse mit Brennstoffzellen, Grundlagen und Systeme*, in: *Energetische Nutzung von Biomasse mit Brennstoffzellenverfahren*, Gülzower Fachgespräche, 1998.
- Schattner, S., A. Gronauer, H. Mitterleitner, M. Reuss**, *Bewertung der Biogastechnologie*, Bayer. Landesanstalt für Landtechnik, Weihestephan, <http://www.tec.agrar.tu-muenchen.de/uetch/page1.htm>, 2000.
- Scheurlen, K., W. Spang, C. Weisser**, *Biodiversität und bodenökologische Funktionen*, in: *Nachwachsende Energieträger*, M. Kaltschmitt, G. A. Reinhardt (Hrsg.), Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1997.
- Schütte, A.**, Vorwort zu: *Energetische Nutzung von Biomasse mit Brennstoffzellenverfahren*, Gülzower Fachgespräche, 1998.
- Seinfeld, J. H.**, *Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution*, John Wiley & Sons Inc., 1986.
- Solbrig, O. T.**, *Biodiversity – Scientific Issues and collaborative research proposals*, MAB-Digest, **9**, 1991.
- Splithoff, H.**, *Gasqualitäten von Biomassevergäsern, Stand und Perspektiven*, Gülzower Fachgespräche, 1998.
- Statistisches Bundesamt**, <http://www.statistik-bund.de/basis/d/bevoe/bevoetxt.htm>, 2001.
- Stockhause, M.**, *Reicht ein einfaches Chemiemodul zur Ozonberechnung in einem mesoskaligen Modell?*, Diplomarbeit am Meteorologischen Institut der Universität Hamburg, 1996.
- Strehler, A.**, *Aufbereitung und Verfeuerung von Biomasse als Festbrennstoff*, in: *Energie aus Biomasse — eine Chance für die Landwirtschaft*, H. Flaig, H. Mohr (Hrsg.), Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1993.
- Von Weizsäcker, E. U.**, *Erdpolitik*, Darmstadt, 1989.
- Wang, D., S. Czernik, D. Montané, M. Mann, E. Chornet**, *Hydrogen Production via Catalytic Steam Reforming of Fast Pyrolysis Oil Fraction*, in: *Making Business from Biomass in Energy, Environment, Chemicals, Fibers, and Materials*, Proceedings of the Third Biomass Conference of the Americas, R. P. Overend, E. Chornet (Hrsg.), 845–854, 1997.

Werther, J., M. Sanger, E.-U. Hartge, T. Ogada, Z. Siagi, *Combustion of agricultural residues*, Progress in Energy and Combustion Sciences, **26**, 1–27, 2000.

Wicke, L., *Die okologischen Milliarden*, Munchen, 1986.

Wilen, C.,P. Stahlberg, K. Sipila, J. Ahokas, *Pelletization and combustion of straw*, in: Energy from biomass and wastes, D. L. Klass (Hrsg.), Elsevier Applied Sciences, 469–483, 1987.

Danksagung

Ich danke allen, die mich in der Zeit der Anfertigung dieser Arbeit und während meiner, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr wechselhaften Fernstudienzeit unterstützt haben, – in Garmisch, Frankfurt, Karlsruhe, Dresden und v.a. in der Zeit, wo ich irgendwo dazwischen hing. Bei einigen möchte ich mich an dieser Stelle persönlich bedanken :

Danke, Prof. Hansen und Dr.-Ing. Strenziok für die Betreuung meiner Arbeit.

Danke, Markus (Dr.-Ing. M. Sanger) fur fachliche und private Gesprache, sowie das Querlesen meines Manuskripts.

Danke, Stefan Czernik vom National Renewable Energy Laboratory fur die geduldige und zugige Beantwortung meiner Fragen via e-mail.

Danke, Frau Bockholt fur die schnelle und flexible Bearbeitung von Problemen, wie z.B. zwei fehlenden Lehrbriefen eine Woche vor einer Prufung oder eine vorubergehende Adressanderung fur 3 Wochen.

Danke, Ihr anderen Fernstudenten ! — Ohne Euch, Eure Informationen und Eure Motivation hatte ich das Studium bei meinem chronischen Zeit- und/oder Geldmangel nicht geschafft. Insbesondere :

Danke, Kurt, Almut, Inga und dem anderen echten Bayern Paul, den es nun ins feindliche Preuen verschlagen hat !

Danke an meinen Arbeitsberater, der mich mit seinem Vorschlag, statt Dissertations- und Fernstudienprufungen einen Kuraufenthalt in einer psychiatrischen Klinik anzutreten, zum Nachdenken uber das, was ich mir zumute, und das, was ich mir zumuten kann, gebracht hat, — wenn auch recht drastisch und mit mangelndem Erfolg.

Herzlichen Dank, meine Freunde ! — Ihr habt viel Geduld mit mir gehabt und mir uber drei Umzuge, zwei Jobwechsel, Arbeitslosigkeit, die ublichen Holperigkeiten im Leben und meine zwei (oder waren es drei?) Anfalle von „Es ist zeitlich/finanziell nicht mehr machbar!“ wahrend der Fernstudienzeit hinweggeholfen habt. Insbesondere :

Danke Ralf, Joachim und Doris !

Herzlichen Dank, Mutti !

Ich erkläre, daß ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Karlsruhe, den 10. Juni 2001

(Martina Stockhause)